

La traducción del juego de mesa: estrategias y terminología en el universo lovecraftiano.

**Universidad
Internacional
de Valencia**

29 de junio 2026

Titulación:

Máster en traducción editorial

Curso académico

2025 – 2026

Alumno/a:

Mantolan Hidalgo, Mar

D.N.I: 53838747W

Director/a de TFT: Luis
Hernando Noguera

Convocatoria:

Primera

Agradecimientos

Me gustaría empezar por agradecer la labor de enseñanza a todos los docentes del máster de traducción editorial, que me ayudaron a desarrollar las competencias necesarias para la presente investigación.

Agradecer también a mi tutora de prácticas Scheherezade Surià, quién me aportó un gran conocimiento de la práctica profesional.

A mi tutor y profesor Luis Hernando Noguera, por la supervisión y aportación en el trabajo, su implicación en el proyecto y comprensión.

A todos los aficionados a los juegos de mesa, cuya ilusión en su pasatiempo los lleva a confeccionar diccionarios, blogs y comunidades fantásticas.

A mis amigos Joel Rodríguez e Iván Kosofstev por ser mis compañeros de juegos de mesa y no perder los nervios (demasiado).

A mis abuelos por el cariño.

A mis tíos por el apoyo.

A mis padres por todo.

Y por supuesto, a los creadores del juego de mesa *Lost in the Fog*, mi amigo y politólogo Arnau Vilà y compañero de vida (y también ingeniero) David Marano.

Índice

Resumen	6
Introducción	7
1.1. Justificación de la elección de la obra	7
1.2. Objetivos del trabajo.....	7
1.3. Metodología	8
1.3.1. Análisis pretraslativo	8
1.3.2. Fuentes	9
1.4. Marco teórico	10
1.4.1. La traducción en los textos técnicos.....	10
1.4.2. La traducción de narrativa fantástica, localización y transcreación.....	12
1.4.3. La traducción del juego de mesa.....	13
1.4.4. La traducción de antropónimos y topónimos	15
1.5. Estructura del trabajo	17
2. Presentación del contexto profesional.....	18
2.1. Perfil del cliente	18
2.2. Público meta	18
2.3. El mercado del juego de mesa.....	19
3. Descripción del encargo	20
3.1. Descripción y propósito del encargo de traducción.....	20
3.2. Contextualización de la obra	20
3.2.1. La influencia de H.P. Lovecraft.....	20
3.2.2. El juego de mesa deckbuilder.....	21
3.3. Características del texto origen.....	22
3.3.1. Estructura del reglamento	22
3.4. Exposición de posibles problemas traductológicos.....	23

3.4.1.	Aspectos extralingüísticos.....	23
3.4.2.	Aspectos lingüísticos	23
3.4.3.	Aspectos instrumentales	24
3.4.4.	Aspectos pragmáticos	24
4.	Propuesta de traducción.....	25
5.	Estrategias, problemas y herramientas de traducción	60
5.1.	Problemas de traducción y técnicas adoptadas	60
5.1.1.	Aspectos extralingüísticos.....	60
5.1.2.	Aspectos lingüísticos	62
5.1.3.	Aspectos instrumentales	65
5.1.4.	Aspectos pragmáticos	66
5.2.	Elaboración del glosario.....	66
6.	Conclusiones	68
6.1.	Valoración crítica del proceso traductor	68
6.2.	Principales dificultades encontradas	69
6.3.	Limitaciones y futuras líneas de investigación.....	69
	Referencias.....	71
	Anexos	76
	Anexo A. Texto Origen.....	76
	Anexo B. Glosario terminológico.....	110
	Anexo C. Entrevista con los creadores del reglamento	112
	Anexo D. Hoja de estilo	118

Índice de figuras

Figura 1. Ejemplo plantilla del reglamento.....	25
Figura 2. Plantilla de distribución del tablero.....	29
Figura 3. Plantilla de diseño de carta.....	39
Figura 4. Plantilla de carta de minijefe.....	42
Figura 5. Plantilla de carta de jefe.....	42
Figura 6. Plantilla de mercado ambulante.....	45
Figura 7. Plantilla de carta batalla de encuentro.....	47
Figura 8. Carta de objeto.....	50

Resumen

En los últimos años, los juegos de mesa han representado uno de los mercados con más crecimiento en el ámbito del ocio. Su traducción presenta un reto novedoso por, su naturaleza híbrida, a mitad de camino entre texto instructivo y texto literario, las equivalencias entre antropónimos fantásticos y la adaptación de términos que hasta recientemente solo se conocían en inglés.

Los objetivos del estudio serán aportar a la literatura académica especializada del sector, realizar una traducción de calidad del juego de mesa *Lost in the Fog*, respetando las líneas del encargo y la ambientación fantástica, y elaborar un glosario que sirva de corpus terminológico de referencia para la práctica profesional.

Palabras clave: Traducción, transcreación, juegos de mesa, traducción creativa, traducción técnica, glosario.

Abstract

In recent years, board games have been one of the fastest growing markets in the leisure industry. Translating them presents a new challenge due to their hybrid nature —halfway between instructional and literature text—, the equivalents for the fictional anthroponyms and the adaptation of terms that, until recently, were only known in English.

The objectives of the research are contributing to the specific academic literature in the sector, to produce a high-quality translation of the game “Lost in the Fog” true to the terms of the commission and the fantasy setting and elaborate a glossary that can be useful as a reference terminology corpus for professional practice.

Keywords: Translation, transcreation, board games, creative translation, technical translation, glossary.

Introducción

1.1. Justificación de la elección de la obra

Los juegos de mesa representan uno de los ámbitos de mayor crecimiento en el campo del ocio de los últimos años. Nos encontramos ante un sector joven dentro del mundo editorial que no ha dejado de prosperar en las últimas dos décadas, con un 77% de nuevas editoriales en el 2020. Los principales motivos para este escenario ascendente son el aumento de la demanda y la carencia de grandes barreras de entrada en el sector (Guinot y Moreno, 2020).

La traducción de un juego de mesa inédito me permitía aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del máster, pues la presencia de elementos narrativos e instructivos en el texto original requiere del uso de estrategias complejas debido a sus distintas funciones comunicativas. Por otro lado, la novedad del sector es de un gran interés académico, pues no existe apenas literatura normativa específica ni constituye una rama especializada. Esta investigación pretende ser una adición a la disciplina y aportar herramientas útiles para la práctica traductora.

De la misma manera, el contacto con los autores y el encargo derivado de ellos me daba la oportunidad de participar en un proyecto como traductora profesional en un sector en crecimiento y profundamente creativo.

1.2. Objetivos del trabajo

La finalidad primaria del presente trabajo es la traducción del reglamento del juego de mesa *Lost in the Fog* del inglés al español, prestando especial atención a los problemas traductológicos, la terminología especializada y las estrategias necesarias. Para ello, seguiremos los siguientes objetivos específicos:

- Elaborar una traducción de calidad que cumpla las premisas del encargo para su posterior publicación. Más allá de la dimensión lingüística, el

propósito será mantener la esencia fantástica del universo Lovecraftiano y la funcionalidad de las instrucciones de juego.

- Aportar al estudio de la traducción especializada en el juego de mesa.
- Analizar los principales problemas traductológicos del texto y escoger las estrategias adecuadas para su resolución, teniendo en cuenta que sus características específicas constituyen una subvariedad especializada que requiere de decisiones de traducción basadas en las convenciones del sector y la transcreación.
- Redactar un glosario que recoja la principal terminología específica del juego. El objetivo no será solo establecer una recopilación de vocabulario, sino proponer una herramienta de apoyo útil en la práctica profesional de la traducción especializada del juego de mesa.

1.3. Metodología

En primer lugar, es menester indicar que el enfoque y las técnicas escogidas en el trabajo están basadas en las competencias desarrolladas a lo largo del máster y la naturaleza de la investigación.

1.3.1. Análisis pretraslativo

La metodología escogida para desarrollar el trabajo de investigación se acoge a las premisas del análisis pretraslativo de Christiane Nord integrado con el criterio de clasificación de Amparo Hurtado. Se ha optado por este método porque, además de su relevancia académica, la naturaleza del encargo requería una óptica funcionalista, cuya prioridad fuese la comprensión del reglamento y su uso práctico como herramienta.

En *Texto Base-Texto Meta: Un modelo funcional de análisis pretraslativo*, Nord (1997) propone una fase previa a la traducción, que consiste en la comprensión y estudio del texto de origen (TO), para escoger posteriormente la mejor estrategia según su teoría del escopo. El modelo propone el estudio de dos categorías principales:

Factores extratextuales: definen el contexto, las circunstancias externas de la obra, como lo son el emisor, la intención, el destinatario, el motivo, etc.

Factores intratextuales: se refieren a la estructura interna del texto, como los elementos léxico-sintácticos, tema, contenido y la composición, entre otros.

Bajo esta lógica, la primera fase del trabajo consistió en analizar el perfil del cliente —el emisor—, el público destinatario y su situación en el mercado. Después del análisis del encargo, se procedió a la elaboración del marco teórico a través de la revisión de literatura académica. En la descripción del encargo determinamos el propósito de la traducción, su contextualización y sus características.

Para esto, se utilizó el modelo de la traductora Amparo Hurtado (2001). En su ensayo *Traducción y traductología: introducción a la traductología*, propondrá un sistema de clasificación de problemas traductológicos basado en la naturaleza de los problemas, así como expone el conjunto de estrategias útiles para solucionarlos. Esta herramienta será clave para la posterior revisión de la traducción y la elaboración del glosario.

Por otro lado, se concertó una reunión con los creadores del juego de mesa, para establecer la finalidad del trabajo, sus expectativas y requisitos. La entrevista puede encontrarse en el anexo C, transcrita de forma natural para eliminar interjecciones y muletillas.

Finalmente, se hizo una revisión adecuada del formato de entrega, de la redacción y posibles errores ortotipográficos. Para este último paso se utilizó de la herramienta de corrección LanguageTool.

1.3.2. Fuentes

Los principales recursos de documentación utilizados en la fase de investigación fueron fuentes de datos universitarias, *Google Académico*, *Dialnet* y *Research Gate*. A través de estos portales accedí a tres trabajos científicos que resultarían claves tanto para el desarrollo de la parte teórica como para la traducción del

trabajo: las investigaciones de Sonia Benavent, *Traducción onomástica y transcreación en el juego de rol dragones y mazmorras: el caso de Mordenkainen's Tome of Foes* y *La transcreación en la traducción de videojuegos* y *El caso del juego de rol japonés Mario y Luigi: viaje al centro de Bowser* de Diego Álvarez Carmona fueron esenciales para recoger la teoría de la transcreación y la traducción del juego de rol. Por otro lado, la tesis “*Hacia una terminología descriptiva de los juegos de mesa en español, finés e inglés*” de Pinja Rinne sentará las bases de la elaboración del glosario y describirá las mejores estrategias.

Respecto a la traducción, se realizó con el apoyo de los reglamentos de *Slay the Spire* y *Catan*. Para completar el corpus terminológico, fue necesario consultar distintos diccionarios, blogs y glosarios de juegos de mesa y videojuegos.

Para las consultas específicas sobre el encargo, su intención y posibles ambigüedades, pude consultar a los creadores del juego.

1.4. Marco teórico

La naturaleza híbrida del texto en el juego de mesa requiere indagar en varias ramas de los estudios de la traducción, desde variantes más técnicas como la traducción de manuales hasta vertientes más creativas como la traducción literaria.

1.4.1. La traducción en los textos técnicos

Como hemos mencionado anteriormente, la metodología del trabajo y la perspectiva de la traducción se apoyan en el modelo funcionalista de Nord y las aportaciones de Hurtado. Sin embargo, fue necesario el estudio del trabajo *Technical Communication* de Markel y Selber (2012) para entender las peculiaridades de los textos instructivos. Así pues, marcarán las características propias de los manuales técnicos:

- Se dirigen a un público específico: conocer el nivel de familiarización de los lectores con el tema tratado es esencial para su correcta redacción y para escoger la terminología adecuada.
- Se utilizan para instruir a los lectores: tienen como objetivo explicar un proceso o un elemento concreto, buscan ser claro y precisos.
- Usa el diseño para una mayor legibilidad: la maquetación del texto, la incorporación de imágenes y otros elementos a menudo se utiliza para facilitar la comprensión de los conceptos más complicados.
- Suele construirse de forma colaborativa y debe reflejar la intención de la organización: un documento de estas características habitualmente requiere de la participación de varios expertos.

La concepción clásica sobre la traducción de textos técnicos los entiende como escritos sin creatividad lingüística, cuya operación de traducción es meramente mecánica. Sin embargo, la incorporación de sistemas de traducción automática, que fallan al procesar de forma precisa un artículo científico, quizá constituya la prueba más evidente de que esta es una visión reduccionista. El profesor Franco Aixelà (2000) lo explicará de esta manera:

“(...) hay que añadir la necesidad de deshacer la ilusión de que la propia terminología constituya un ámbito en el que reina la biunivocidad, es decir, la precisión intralingüística absoluta y la equivalencia interlingüística perfecta, por la que a cada término le correspondería de manera sistemática un único significado y a cada significado le correspondería un único término, tanto dentro de cada lengua como entre las distintas lenguas.

(Franco Aixelà, 2000, p. 11)

Esto será especialmente relevante en el texto que nos ocupa, pues incluye mucha terminología que cuenta con un significado general en la lengua diaria y otro distinto en el mundo de los juegos. De la misma manera, el texto técnico tiene convenciones ortotipográficas que son distintas a las literarias. La ortotipografía técnica cuenta con normas estilísticas a menudo centradas en la

practicidad y la facilidad de lectura en lugar de en la estética narrativa (Martínez de Sousa, 2014).

Debido a estas particularidades, para alcanzar los estándares de excelencia en la redacción de textos técnicos será necesario: honestidad, precisión terminológica, claridad sin margen a posibles interpretaciones, accesibilidad, usabilidad, corrección, concisión y apariencia profesional. (Markel & Selber, 2012, p. 39).

Por otro lado, Gamero (2001) propondrá cuatro competencias necesarias para el traductor técnico: el conocimiento sobre el campo temático, la utilización correcta de la tecnología, la competencia en el género técnico y la capacidad de documentación.

1.4.2. La traducción de narrativa fantástica, localización y transcreación

La literatura fantástica es un subgénero difícil de definir en tanto que no está atado a los límites de la realidad como la literatura realista, sino que es tan infinita como la imaginación (Borges, 1967). Existe disparidad en su delimitación, pues algunos autores consideran que es todo aquello opuesto a la literatura realista, otros plantean que la fantasía se produce únicamente cuando aparece un elemento sobrenatural, mientras que en ocasiones se relega a un tipo de literatura juvenil y popular. El autor David Roas (2001) recogerá las principales definiciones y encontrará el denominador común en la condición imprescindible de la aparición de lo sobrenatural para ser considerado fantástico, siendo lo sobrenatural «aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello que no es explicable, que no existe, según dichas leyes» (Roas, 2001, p. 8).

¿Cuáles serán, entonces, los problemas específicos de este subgénero? Siguiendo el paradigma de clasificación de Nord (1997, p. 64-66) y Hurtado Albir (2001, p. 288), los textos ficcionales presentan dificultades pragmáticas en tanto que las fuentes documentales a menudo se reducen a la misma obra de ficción.

Esta problemática colinda con los problemas lingüísticos en tanto que existirán unidades léxicas que pertenecen únicamente al mundo narrativo y solo se entienden bajo las descripciones del autor, pero se transmiten por el canal semiótico del mundo real y, por tanto, deben traducirse con la misma intención (Moreno Paz, 2019). De esta manera, aun los mundos más fantasiosos tienen una conexión con el mundo tangible y deberán adaptarse a las referencias culturales del público meta.

El proceso de la globalización ha internacionalizado el mercado del juego de mesa, evidenciando la importancia de adaptar el producto a las convenciones y referencias culturales de la región, dando paso a la *localización*. El proceso de localización consiste en adaptar el texto cultural y lingüísticamente para el público meta o *locale* (Esselink, 2000). Las preferencias del usuario dependerán de su ubicación geográfica y sus referentes: no es lo mismo traducir al inglés del Reino Unido o de Australia, o al español de México o España. Transformar un texto al imaginario de la lengua meta implica un ejercicio de inventiva cuya finalidad es que el usuario se reconozca en el producto. A este proceso lo llamaremos traducción creativa o transcreación (Álvarez, 2024).

La transcreación se centrará en la apariencia y el sentimiento del juego objeto de la traducción para cumplir las expectativas de la cultura meta (Kelly, 2014). Recrear un proyecto a veces implica perder una parte de la información literal para dar paso a una adaptación que genere el mismo sentimiento en el lector. El traductor tendrá, por tanto, el deber de retransmitir el carácter del proyecto a través del lado creativo de lenguaje (Álvarez, 2024).

1.4.3. La traducción del juego de mesa

La traducción del juego de mesa constituye un género especializado que, por su novedad, cuenta con escasas investigaciones de literatura académica específica. Pese a esto, de la expansión del género y la práctica traductora han empezado a surgir algunos estudios que tratan los aspectos más relevantes en la traducción del juego de mesa. (Benavent, 2021)

Según el doctor Jonathan Evans (2013), el texto en el juego de mesa se compone de distintos elementos, cuya interacción con el jugador crean variaciones en cada partida más allá de las normas escritas. El mismo reglamento es un escrito multimodal que suele incluir imágenes, registros híbridos y figuras. También advertirá que el principal objetivo de la traducción del juego de mesa es reproducir el texto para que sea un elemento de consulta lo más útil posible para el jugador.

Siguiendo esta línea, esta especialidad cuenta con una serie de problemas traductológicos que deben abordarse para que la experiencia del usuario sea satisfactoria. Beatriz Gamas (2023) destaca las siguientes:

- Terminología específica: el traductor no solo deberá tener conocimiento de la lengua, sino del vocabulario concreto del sector.
- Adaptación al público objetivo y al carácter y estilo del juego.
- Adaptación de las referencias culturales y figuras retóricas: estos elementos suelen tener además una dimensión publicitaria, lo más habitual para solucionarlo son estrategias de localización o transcreación.
- Coherencia en el texto, las ilustraciones, así como posibles expansiones, versiones y sagas.
- Competencias y herramientas de traducción técnica.

Para suplir estos desafíos, Gamas sugerirá un trabajo de documentación extenso, compuesto de la consulta de glosarios, diccionarios, webs especializadas y el apoyo de recursos como las ilustraciones del juego. Además, propondrá una inmersión total en el sector a través de la lectura de manuales, blogs y participación en juegos de mesa.

Por otro lado, Karppela (2021, p. 26) ampliará las estrategias traductológicas centrándose en la dimensión lingüística. Destaca la importancia de simplificar el lenguaje, incluidos los imperativos, para transmitir de forma fehaciente el mensaje, respetando el registro original. De la misma manera, mantener la estructura y el orden de la información y tener en cuenta que no siempre es necesario traducir todo.

1.4.4. La traducción de antropónimos y topónimos

Uno de los aspectos esenciales del encargo será la cuestión de los nombres propios; a lo largo de la historia de la traducción, diversos autores han tratado de discernir cuándo se debía traducir y cuándo mantener el término original. Moya (1993, p. 233) expondrá que en el español se han transformado muchos nombres, apellidos y lugares reales de la antigüedad para adaptarlos al público, como es el caso de Catalina y Gerónimo. No obstante, a partir del siglo XX, muchos autores empezaron a mantener el original, adaptando la grafía, pero en ningún caso traduciéndola. En la actualidad, los nombres propios se modifican solo en el caso de algunos políticos de la antigüedad, reyes y papas, los otros casos se mantendrían en versión original con una nota del traductor de ser necesario.¹

Sin embargo, el carácter de los antropónimos y topónimos en la ficción tiene una función más compleja, pues a menudo representan rasgos característicos de los personajes. El profesor Franco Aixelá, en su obra *La traducción condicionada de nombres propios (2000)*, propondrá tres criterios de apoyo para que la traducción de nombres propios, tanto reales como ficticios:

- Carga semántica: existen nombres propios convencionales cuya implicación semántica en el texto es mínima; no aporta significado intrínseco. En cambio, los nombres propios expresivos nos aportan información relevante sobre el personaje, como en el caso de Cruella de Vil, un juego de palabras entre «cruel» y «*devil*», diablo en inglés.
- Historial interlingüístico: existen ciertos términos que tienen adaptaciones fijas consolidadas en el tiempo, como el topónimo «Escocia». Sin embargo, los nombres propios más novedosos presentarán más dificultades.
- Grado de asimetría contextualizada: los nombres propios pueden presentar un grado de asimetría aceptable (transparentes) o inaceptables

¹ La distribución de este apartado del marco teórico se ha basado en el trabajo de Benavent (2021) por su valor pragmático.

(opacos) según el público, la información y la intención del texto. El grado de asimetría aceptable es aquel que, pese a no pertenecer a la cultura meta es reconocible —la marca Chanel, por ejemplo— mientras que el grado opaco es aquel que no será reconocible por un público que no es el propio.

De la misma manera, recogerá la clasificación de estrategias para la traducción de nombres propios (Franco Aixelá, 2000, p. 84) dividida en la disyuntiva de la conservación (reproducir el término de la manera más similar al texto original) o sustitución (neutralización del extranjerismo o adaptación cultural). Ampliaremos la definición según Benavent (2021):

Conservación

1. Repetición: reproducción literal del nombre propio, concediendo un nivel de exotismo más alto que en el original. (Blues>Blues).
2. Adaptación ortográfica: Se adapta la grafía a la lengua meta. (Paddle > Pádel).
3. Adaptación terminológica: adaptación a un equivalente oficial (London>Londres).
4. Traducción lingüística: traslado del sentido semántico original (Wonderland > País de las maravillas).
5. Glosa extratextual: aplicación de cualquier estrategia anterior acompañada de una nota del traductor.
6. Glosa intratextual: adición de una explicación del traductor integrada en el texto.

Sustitución

7. Neutralización limitada: se sustituye por un referente cultural de la lengua de destino, pero se mantiene el exotismo.

8. Neutralización absoluta: se adapta el nombre propio a un término general que no refiera un aspecto cultural específico.
9. Naturalización: adaptación del nombre propio con un referente de la cultura de destino.
10. Adaptación ideológica: se busca un equivalente cuyo significado se adapte a los valores sociales del público objetivo.
11. Omisión: eliminar un término que no se considera necesario para la comprensión del público
12. Creación autónoma: Adición de una palabra, aunque no fuera necesario en el original.

1.5. Estructura del trabajo

La organización del presente trabajo se ha diseñado bajo los criterios del máster, valorando una correcta ordenación del contenido y una adecuada división de los apartados, para buscar coherencia y comodidad en la lectura.

En el siguiente apartado, enmarcaremos las características del contexto profesional de acuerdo con el mercado editorial, el público meta y el perfil del cliente. A continuación, analizaremos el contexto de la obra y sus características. Seguidamente, presentaremos la traducción en español. La finalidad del cuarto punto es exponer un análisis detallado de los principales problemas de traducción, las estrategias empleadas y la elaboración de un glosario terminológico bilingüe.

En las conclusiones, que constituirán el cierre del trabajo, mostraremos una valoración crítica del proceso traductor, evaluando las dificultades encontradas y si se han asumido los objetivos propuestos, así como una propuesta de posibles líneas futuras de investigación. Finalmente, los anexos incluirán el texto original, la entrevista con los creadores, el glosario con la terminología específica de los juegos de mesa con el propósito de guiar al lector y la hoja de estilo.

2. Presentación del contexto profesional

2.1. Perfil del cliente

El cliente es una empresa emergente formada por creadores independientes (*indie*, en la jerga del negocio). El encargo vendrá de la mano de la promoción del juego de mesa en la aplicación Kickstarter, una plataforma que publicita proyectos que, en lugar de apelar a grandes inversores, obtiene financiación de pequeñas empresas y artistas locales (*crowdfunding*).

Por este motivo, el texto original del presente documento es una versión beta (o preliminar, si bien funcional) del reglamento, sujeta a modificaciones antes de su publicación final. Representa la primera fase del contrato del traductor con la empresa, que más adelante implicará la traducción de todos los elementos de *Lost in the Fog* al completo. La finalidad es ofrecer desde un comienzo las dos versiones: la inglesa original y la española.

2.2. Público meta

El reglamento forma parte de un juego de mesa inspirado en el universo imaginario lovecraftiano. Lovecraft fue un escritor estadounidense de principios del siglo XX que en las últimas décadas y de forma tardía ha recibido reconocimiento en todo el mundo y cuya creación ha ganado gran base de fans de todas las edades. Su mayor éxito fue la creación (inintencionada) de un imaginario muy peculiar que fue desarrollándose gracias a multitud de seguidores (profesionales o diletantes) a lo largo de las décadas del siglo. Este, a su vez, ha generado un estilo lovecraftiano en el cual, si bien no se aplican directamente las figuras y escenarios creados por Lovecraft, se busca una temática y sobre todo una ambientación similar.

Por la temática oscura del juego y su nivel dificultad, está pensado para jugadores de más de 16 años. De la misma manera, el carácter complejo del juego de mesa requiere un cierto grado de familiarización con las mecánicas del rol. (Ver anexo C)

Así, el público meta de la traducción quedará comprendido, pero no limitado, a jóvenes adultos hispanohablantes aficionados al universo y al estilo de Lovecraft, que se encuentren habituados con las características del tipo de juego de mesa.

2.3. El mercado del juego de mesa

Dentro del crecimiento del mercado, se ha observado un aumento de la demanda de juegos de estrategia y de temáticos. Los jugadores buscan mayor rejugabilidad, desafíos intelectuales y mecánicas estratégicas complejas frente a formatos más desentendidos. «Los consumidores buscan cada vez más juegos que vayan más allá de la mecánica simple y ofrezcan una narrativa más atractiva, mayor capacidad de toma de decisiones estratégicas y entornos temáticos inmersivos». (Gite V, 2024)

Respecto al área temática, la fantasía encabeza el mercado con más de 92 millones de ventas de juegos fantásticos en todo el mundo, caracterizados por narrativas y elementos artísticos. Los juegos de rol sumaron el 22 % del volumen total del mercado en el 2023, representando el tipo de juego que más atrae al grupo demográfico de adultos jóvenes (de 18 a 35 años) (*Tamaño Y Pronóstico Del Mercado De Juegos De Mesa [2035]*, s.f., 2026)

3. Descripción del encargo

3.1. Descripción y propósito del encargo de traducción

El encargo de traducción consiste en traducir del inglés al español el reglamento del juego de mesa *Lost in the Fog*, manteniendo la claridad del reglamento, la calidad lingüística, el formato y las referencias al universo de Lovecraft. Su objetivo, acercar el juego al mercado hispanohablante y a un público que de otra manera no podría disfrutarlo (Ver anexo C).

La naturaleza híbrida del texto original requiere tener en cuenta propósitos distintos; por un lado, respetar la ambientación del horror cósmico lovecraftiano, y por otro, trasladar de forma fidedigna las instrucciones de las normas, salvaguardando posibles ambigüedades en el traspaso del inglés al español.

3.2. Contextualización de la obra

3.2.1. La influencia de H.P. Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) fue un escritor estadounidense especializado en narrativas de horror, fantasía y ciencia ficción. Su obra tuvo una gran influencia desde el siglo XX hasta hoy, destacando por la creación de una mitología propia (los mitos de Cthulhu). Es considerado uno de los padres de la ficción *weird*, un género que se aleja de las historias de terror clásicas para incorporar elementos de ciencia ficción y fantasía, que sumergen al lector en una inquietante atmósfera desconcertante, a medio camino entre lo sobrenatural y lo científico (Owen, 2025).

Lovecraft permitió y fomentó el uso de sus relatos por parte de otros autores para ampliar su universo. Sin embargo, no fue hasta su muerte y el trabajo de August Derleth, amigo y corresponsal del autor, que se sistematizaron y popularizaron sus mitos gracias a su editorial Arkham House para difundir la obra (Lovecraft Wiki, s.f. 2024). Su gran legado ha sido la cuna de infinidad de proyectos, especialmente el juego de rol de mesa *La llamada de Cthulhu* (Petersen, 1981) y

el videojuego *Bloodborne* (FromSoftware, 2015), así como novelas gráficas como *Neonomicon* de Moore (2011).

Los creadores de *Lost in the Fog* nos explicarán su influencia en el juego de este modo:

Estamos hablando de una ambientación lovecraftiana por completo, todo el tema principal, el *setting* histórico, la edad victoriana, los monstruos y dioses, cosas grotescas o que no llegamos a comprender. Como guiño tenemos un dios que está basado por completo en el dios Cthulhu. También añadir el sistema de locura además del de vitalidad, que se refiere a no comprender lo que vemos hasta el punto de volvernos locos.

(Entrevista a Marano, véase Anexo C)

3.2.2. El juego de mesa *deckbuilder*

Los juegos de mesa *deckbuilder* o de construcción de mazos constituyen un subgénero novedoso dentro de los juegos de cartas. De forma previa, la mejora del mazo significaba solo una pequeña mecánica dentro del conjunto de la partida. No fue hasta la publicación de *Dominion* en 2008, un juego de competición consistente en conseguir el grupo de cartas más valioso, que se empezó a desarrollar el concepto como categoría. (BoardGameGeek, s. f.).

La mecánica de construcción de mazos consiste en otorgar a los jugadores una mano inicial de cartas básicas, para que durante la partida puedan construir un mazo más complejo. La lógica tras esto es permitir que los jugadores mejoren sus herramientas conforme avanzan en el juego, entienden sus mecánicas y desarrollan la estrategia. En la mayoría de los casos, las nuevas cartas se incorporan a través de algún tipo de tienda o divisa interna. (Wrobel, 2023)

3.3. Características del texto origen

3.3.1. Estructura del reglamento

El texto origen es un manual de instrucciones de juego que cuenta con 11.950 palabras divididas en 35 páginas. Además del texto, incluirá ilustraciones de las plantillas de cartas. El reglamento está estructurado en doce apartados más la introducción y los anexos:

- **Introducción:** expone la historia detrás del juego, la maldición del pueblo de Sorreil a la que los personajes deberán enfrentarse. Una visión general del tema del juego y su objetivo.
- **Apartados uno, dos y tres:** su objetivo es familiarizar al jugador con el tablero y sus elementos, la zona de juego y el método de preparación.
- **Apartado cuatro:** describe los personajes jugables, su origen y sus características.
- **Apartado cinco:** describe los efectos de estado que se aplican a jugadores y enemigos.
- **Apartado seis:** explica la construcción del mazo y los elementos de las cartas de juego.
- **Apartado siete y nueve:** describe a los enemigos y el funcionamiento de las batallas.
- **Apartado ocho:** habla de los eventos como las batallas y rituales.
- **Apartado diez:** detalla los objetos que pueden conseguir y su uso.
- **Apartado once:** explica el sistema de progresión del juego.
- **Apartado doce:** es una lista de dioses tiránicos que pueden influir en la partida.
- **En los anexos:** incluye un glosario de efectos, conceptos relacionados con las pasivas de los personajes y las acciones enemigas.

3.4. Exposición de posibles problemas traductológicos

3.4.1. Aspectos extralingüísticos

Ambientación lovecraftiana

El encargo de traducción consiste en mantener el exotismo y las referencias del horror cósmico, y eso implicará escoger las equivalencias que mantengan el tono del juego.

Convenciones del sector y experiencia del jugador

La influencia del inglés ha hecho que la comunidad de juegos de mesa se haya habituado a una terminología. Aquellos jugadores con una base de experiencia en el ámbito están a menudo acostumbrados a sus versiones en inglés y las prefieren a los términos en castellano.

3.4.2. Aspectos lingüísticos

Terminología especializada y nombres propios

Muchos de los términos del reglamento pertenecen a un lenguaje especializado del sector que no tiene equivalencias fijas al español o tiene varias traducciones. La dificultad yacerá en encontrar opciones que transmitan con precisión el significado y se adecuen al imaginario de los jugadores. Una vez elegida la traducción, se deberá mantener la consistencia a lo largo del reglamento cada vez que el término tenga un significado mecánicamente idéntico.

Polisemia

Muchos de los términos empleados en el texto original tienen un significado general y un significado específico en el ámbito lúdico. Por ejemplo, la palabra «jefe» en el reglamento no se referirá a un superior, sino a uno de los enemigos que enfrentarán los jugadores.

Nombres propios

En el caso de los antropónimos y topónimos, serán especialmente relevantes los nombres de los personajes que transmitan características distintivas.

Ambigüedad

La naturaleza del inglés a menudo permite estructuras ambiguas que en español pueden generar confusiones. Será necesario explicitar el sujeto y el objeto para evitar errores en las normas. De la misma manera, el reglamento original contiene muchas frases con modalidad imperativa ambigua cuya traducción afectará al tono, la claridad y la cohesión. Veamos un ejemplo:

«Draw 2 cards»

Podría traducirse de forma impersonal «el jugador roba 2 cartas», imperativa en segunda persona del singular o el plural «roba 2 cartas» y «robad 2 cartas» o infinitivo.

Registro híbrido

La característica esencial del reglamento es que presenta una dualidad narrativa en la mayoría de los apartados. Existe una voz literaria que explica la historia tras el juego con un tono fantástico y misterioso, mientras que la otra es una estricta descripción de las normas. La dificultad yacerá en mantener la coherencia entre la precisión y la atmósfera temática.

3.4.3. Aspectos instrumentales

A nivel instrumental, el manuscrito original fue compartido en formato PDF, pero el trabajo, la traducción y su análisis se redactaron con la aplicación de Word. Durante el proceso de documentación, solo será necesario acceder a internet y a la red bibliotecaria pública.

3.4.4. Aspectos pragmáticos

Antes de empezar la traducción, advertí que el diseño de las ilustraciones tenía un espacio de texto limitado. Esto implica que la versión en español debía

encajar de igual manera en los espacios permitidos en los recuadros. Veamos el siguiente ejemplo:

Figura 1. Ejemplo plantilla del reglamento.

El reglamento es una herramienta del juego, y, por tanto, el texto debe presentarse con claridad para poder consultarse rápidamente.

4. Propuesta de traducción

La desgracia de Sorreil:

Una niebla asfixiante se cierne sobre Sorreil, acogiendo a visitantes, pero jamás dejándoles marchar. Las calles del pueblo, infestadas de horrores incomprensibles, sus ciudadanos, consumidos por la locura y deformados por una malvada fuerza acechante. El corazón palpitante de esta corrupción yace en la vieja mansión del barón, Lord Howard Ashton.

Contra lo imposible, se forjan alianzas inesperadas.

Resumen del juego

El objetivo principal del equipo de jugadores es vencer al dios que está tratando de invadir nuestro mundo y que en estos momentos cierne su influencia sobre Sorreil antes de que pueda manifestarse por completo.

Los jugadores deberéis adquirir la mayor ventaja posible de los 10 ciclos antes de enfrentarse al dios, llenando vuestras mochilas de objetos y fortaleciéndoos.

Deberéis ser cuidadosos con vuestras decisiones; planear es importante, pues si perecéis, el juego acabará en derrota.

El equipo lanzará un número específico de dados para hallar cuántos espacios podrán moverse en el tablero. Los jugadores tendrán entonces que decidir qué 2 paradas querrán hacer antes de resolver el encuentro final obligatorio de ciclo.

Ganar y perder

Si los jugadores son capaces de vencer al jefe final (el dios que influencia Sorreil en este juego) ganan.

Si todos los jugadores mueren, el juego acaba en derrota.

1 Preparación

Colocad el tablero en el lado de Sorreil y preparad las fichas cuadradas correspondientes, como se muestra en la imagen.

Colocad la ficha del equipo jugador en la plaza central de Sorreil.

Fijad el marcador de cuenta atrás en el primer ciclo y la carta de influencia divina del dios al que queráis enfrentaros. Coged el mazo de batalla, los mazos de encuentros de batalla feroz, las cartas de jefe del dios correspondiente y barajadlos.

Cada jugador deberá tomar: una carta de personaje, su correspondiente mazo inicial, un cubo de color, un número de fichas foco igual a su máxima cantidad de foco y algunas fichas de foco temporales, así como cualquier objeto inicial especificado.

Barajad los mazos de objetos y eventos divinos. Colocad este y el anterior en algún lugar al alcance que no moleste a ningún jugador.

2 El tablero y sus elementos

El tablero es donde los jugadores podéis intentar preparar la estrategia para el ciclo actual y tener acceso rápido a la información vital necesaria en la partida.

El tablero está compuesto de 3 elementos principales: **el mapa de la mansión de Howard/Sorreil, el contador de ciclo y la influencia divina.**

2.1 Ciclo de cuenta atrás

El ciclo se refiere a la cantidad de turnos que faltan para acabar el juego. Pocos ciclos restantes no solo significa estar más cerca de la batalla final, sino que el juego se vuelve más difícil.

Un ciclo está separado en dos fases: **movimiento en el mapa** y el **final del ciclo de batalla.**

Otra información dada por el contador: nivel de dificultad del final de la batalla de ciclo, encuentro de jefe, cambio de mapa de la mansión de Howard (desarrollado más adelante en **progresión del juego**).

2.2 Mapa de la mansión de Howard/Sorreil

El mapa es el espacio físico donde los jugadores pueden moverse y empezar los diferentes eventos del juego. Hay dos mapas diferentes para explorar en cada lado del tablero: una es una mirada del pueblo de Sorreil al completo, y la otra es un primer plano de la mansión de Howard, a la que se accede al final del juego.

Ambos mapas se componen de una red de casillas que contienen diferentes eventos de la lista siguiente (desarrollada en **eventos**):

- **Casilla vacía:** no hace nada.

- **Casilla de batalla:** fuerza al equipo a tener un encuentro aleatorio de batalla.
- **Casilla de batalla feroz:** fuerza al equipo a tener un encuentro con el minijefe correspondiente.
- **Casilla de evento divino:** fuerza al equipo a realizar un encuentro aleatorio de evento de la pila actual de influencia divina.
- **Casilla segura:** deja a los jugadores recuperar completamente su vitalidad o perder su locura. Después de su uso se convierte en una casilla vacía.
- **Casilla ritual:** deja al equipo revivir a un jugador muerto tras satisfacer un coste.
- **Casilla de pacto superfluo:** deja que los jugadores tengan una carta de recompensa o una recompensa de descarte. Tras ser usada se convierte en una casilla vacía.
- **Casilla mercado ambulante:** deja al equipo consultar la tienda.

2.2.1 Movimiento en el mapa

La cantidad de «pasos» que el grupo es capaz de dar se determina como resultado del **dado desequilibrado**. Independientemente del número de jugadores en la partida, deben lanzarse 4 dados desequilibrados, cuya suma de los resultados será el total de pasos disponibles para el ciclo.

El equipo podrá hacer dos paradas mientras da los pasos. Parar activará la casilla en la que se encuentren. Después de hacer la segunda parada (y resolver el evento acorde a la casilla), si aún quedan “pasos” restantes, se perderán y el **fin del ciclo de batalla** será activado automáticamente.

2.3 La influencia divina

En este espacio del tablero podéis encontrar la hoja de personaje de dios girada por la cara de la influencia. Los jugadores podréis comprobar aquí no solo cómo el dios influirá en la partida, sino también una versión corta de su historia.

La influencia divina es una serie de modificadores que serán aplicados a ciertos aspectos de la batalla, que pueden ir desde cambiar ligeramente las normas a hacer faroles a los enemigos. Para evitar sorpresas innecesarias, ¡aseguraros de tener presente qué son los modificadores divinos y construid vuestro estilo de juego alrededor de estos!

3. Tu zona de juego

Esta es solo una recomendación de cómo preparar tu zona de juego en lo que se ha considerado la forma más conveniente. Habrá una breve explicación de cada componente (algunos de ellos tendrán explicaciones más extensas más adelante).

Figura 2. Plantilla de distribución del tablero.

El arte del personaje, introducción del personaje, información pasiva del personaje, barra roja, la barra azul y (MNF/MMF) son todos componentes de la hoja de personaje que tendrán ahora sus explicaciones correspondientes.

- **Arte del personaje:** este es un espacio para que disfrutes del arte excepcional de los personajes diseñados por nuestra increíble artista.
- **Introducción del personaje:** aquí puedes encontrar una breve introducción del personaje para mostrar un poco de su personalidad.
- **Información de la pasiva del personaje:** esta es una explicación abreviada de cómo funciona la habilidad pasiva del personaje para que puedas consultarla en cualquier momento del juego.
- **Barra roja (cambiará a VM):** indicador de tu máxima vitalidad.
- **Barra azul (cambiará a LM):** indicador de tu límite de locura.
- **Mínimo Foco (MNF):** es tu foco inicial al principio de la batalla.
- **Máximo Foco (MMF):** cantidad máxima de foco que puedes tener.
- **Zona de objetos:** este es el espacio para que guardes tus cartas de objetos.
- **Robo:** este es el espacio para tener tu pila de cartas de robo
- **Descarte:** este es el espacio para guardar tu pila de cartas de descarte
- **Exilio:** este es el espacio para tener tu pila de cartas de exilio.
- **Pasiva:** este es el espacio para colocar tus cartas que actúan como «pasivas»; en el ejemplo hay solo dos, pero podrías tener más.

4. Personajes jugables

El destino de Sorreil yace bajo 6 personas abigarradas, cada una con sus razones para haber sido arrastradas al corazón de este pequeño pueblo costero sin importancia. Ahora deben trabajar en equipo para prevenir el posible fin del mundo:

Las hermanas:

Isabella y Ellen Ashton, hijas del barón Howard Ashton, siempre han estado muy unidas. Después del divorcio de sus padres fueron forzadas a seguirle a la vieja mansión de Ashton, en Sorreil. El pequeño pueblo gris, sombrío y asfixiante no se parecía en nada a la gran ciudad en la que se criaron. Por suerte, aún se tenían la una a la otra.

Con el tiempo, su padre —ya taciturno desde el comienzo— se volvió más y más retraído. Su sed de libros siempre había sido evidente, pero lentamente se convirtió en una obsesión tras adquirir un tomo arcaico vendido por mercaderes árabes. Aquel libro parecía drenar su cordura día a día, hasta que empezó: sueños inquietantes, susurros desde la oscuridad, visitantes extraños... y finalmente, las desapariciones de criados y pueblerinos.

El punto de no retorno llegó con la desaparición de Ellen.

Isabella la buscó en cada rincón de la baronía. Desesperada, se volvió hacia su padre, pero aquello con lo que convivía no era su padre, apenas era humano. Sin hacer la maleta, trató de huir a Sorreil, pero una niebla antinatural había reclamado las fronteras del pueblo. El aire se volvió irrespirable y la locura amenazaba con consumirla. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una mano familiar se apoyó en el hombro. Pese a que su cuerpo físico había desaparecido, Isabella reconoció la silueta espectral perfilada en la niebla. Ellen la condujo de vuelta al pueblo, pero aún estaban lejos de estar a salvo.

Reunidas una vez más, las hermanas buscarán la verdad sobre lo que pasó y una forma de escapar de Sorreil... juntas.

Estilo de juego:

Las hermanas son entidades separadas, pero al mismo tiempo, atadas juntas por un lazo más fuerte que el destino.

Las hermanas comparten su foco (ambas consumen de la misma fuente), pero no sus estadísticas «vitales», que están vinculadas a su pasiva clave: la **hermandad**. Si juegas tus cartas intercaladas por hermana activas el efecto extra de hermandad de la carta. Pero ten cuidado, pues la última carta jugada

determinará qué hermana estará en primera línea recibiendo el daño (pueden encontrarse más detalles en el anexo).

La Degradada:

El barco árabe que atracó en el puerto de Sorreil llevaba más que pergaminos prohibidos. Llevaba una mujer, la ramera de los dioses de fuera del mundo.

Ningún barco debería haber soportado su alma maldita, y ninguna costa debería haberla acogido, pues su lugar ya no era entre los hombres. Después de apoderarse de unas cuantas páginas arrancadas de las palabras originales de Abdul Alhazred y consumir los hongos de Yuggoth, su conciencia fue arrojada más allá de Plutón, a los reinos donde observó seres tan exquisitos que solo podían llamarse dioses. Escuchó sus voces y les ofreció el único regalo que aceptarían: les dejó saborear su carne, alimentarse de su alma y disfrutar de su devoción eterna.

Cada dios reclamaba una pieza de ella y ninguno cedía ante los otros. Ahora su cuerpo es el campo de batalla de miles de apetitos, su esencia está fracturada, un coro de voces enloquecidas resuena en su mente. Se convirtió en un despojo. Ningún dios osa reclamarla enteramente, pues esto reavivaría la guerra entre ellos.

Así que deambula, degradada pero insumisa. Pues si los dioses no le garantizan un lugar como sirviente, ella reclamará el suyo. Tal vez, si masacra suficientes de sus engendros, los Dioses Exteriores volverán la mirada hacia ella. Ahora, la Degradada sueña con algo aún más grande: derramar el icor de los dioses mismos y clamar su lugar entre las estrellas.

Estilo de juego:

La Degradada es la más versátil de todos los personajes, puede hacer prácticamente todo, pero también es la más complicada. Su estilo de juego se define como; alto riesgo, alta recompensa.

Al contrario de los otros personajes, no tiene foco, todo está relacionado con la locura. Algunas cartas aplican locura mientras las otras sustraen. Tendrás todas las opciones desde el principio, pero deberás ser cuidadoso con no llegar al máximo o mínimo de locura, pues podría matarte. Además, la Degradada está profundamente afectada por la maldición del activo El Grandioso en la partida: ganará ciertos efectos extra que no aplican para el resto de los personajes. La Degradada restablece su locura a 7 siempre que entra en una batalla.

Algunos efectos no pueden ser completamente entendidos hasta leer la correspondiente influencia divina. La lista puede encontrarse en el anexo.

The Undertaker:

La gente cree que este trabajo es solitario y aterrador... mas si osas permanecer en silencio entre las lápidas sepulcrales de la noche, oirás a los difuntos susurrando las historias de sus vidas. Muchas noches, encuentra alivio en esas voces, especialmente en los dulces cuentos de los labios de su amada Ophelia.

Pero últimamente, los susurros han cambiado. Los fallecidos no hablan de las vidas que una vez vivieron. Ahora murmuran sobre sueños que no les son propios, de horrores arrastrándose en el oscuro deseo de penetrar en nuestro mundo. El Undertaker siente miedo por su propio cementerio y está determinado a encontrar una manera de devolver a los muertos sus sueños perdidos de paz.

Estilo de juego:

El Undertaker no es y nunca ha sido un luchador, todo lo contrario. El Undertaker es un apoyo de retaguardia. Más aún, está acostumbrado a lo sobrenatural y por ello no se ve afectado por los efectos de locura que los dioses y sus vástagos traen.

Usa sus cartas para recolectar suficiente energía de alma para usar tus habilidades de invocación. Cuando se te aplique locura, perderás energía de alma en su lugar, si no queda más energía de alma perderás foco, y si no queda más foco cuando un enemigo aplique locura a todo, tus invocados sufrirán el daño. No puedes morir por locura.

Debajo puedes encontrar una lista de convocatorias disponibles y sus especialidades (en el anexo podréis encontrar una explicación detallada de cómo funcionan las invocaciones del Undertaker).

- **Jerónimo Sánchez de Carranza:** invocado de tipo ataque.
- **Marcus Manlius:** invocado tipo defensa.
- **Harry Houdini:** invocado de tipo apoyo general.
- **Ophelia Undertaker:** invocado de tipo apoyo cañón de cristal.

El librero:

La noche en la que fue atacado por un monstruo y sobrevivió, la vida de Gabriel fue destrozada para siempre. Maldito por la licantropía, leyó cada libro en su colección buscando la cura. Cuando la academia le falló, acudió al ocultismo: grimorios prohibidos y ritos de lugares olvidados del mundo. Ninguno lo liberó.

Su investigación eventualmente le llevó a Sorreil, al barón de Lord Howard, cuya antigua biblioteca se dice que contiene algunos de los textos más antiguos jamás escritos. Rumores susurrantes hablan sobre un nuevo tomo añadido recientemente en sus estanterías: el *Necronomicón*. Tal vez la cura que busca yace entre sus páginas.

Desafortunadamente, algo terrible tiene lugar en Sorreil. Una niebla sofocante cubre la ciudad, dando la bienvenida a visitantes que jamás dejará marchar. Sus ciudadanos son taciturnos y están medio consumidos por la demencia; los horrores asoman en cada sombra, dándose un banquete no solo de su carne, sino de su cordura. Mientras la cordura de Gabriel se deteriora, la elección se avecina: resiste a la bestia clavándose en su interior o acógela...

Y la Bestia:

Nunca duerme.

Nunca descansa.

Siempre está allí, esperando a que la voluntad de Gabriel se disipe con el ascenso de la luna llena en el cielo nocturno para salir a alimentarse, a saciar su hambre sin fin...

Crece más fuerte con cada transformación. Llegará un día en el que el librero no será capaz de contenerla. Cuando ese día llegue, el mundo entero será su banquete...

Estilo de juego:

El Librero y La Bestia (referidos a partir de ahora solo como el Librero) son dos entidades individuales que comparten el mismo cuerpo en contra de su voluntad. Son totales opuestos, dos caras de la misma moneda.

El Librero es un personaje muy complejo que requiere malabarear dos mazos con estilos de juego diferentes: el Librero es un cañón de cristal con una gran resistencia a la locura, mientras que la Bestia es un tanque masivo capaz de absorber grandes cantidades de daño.

El concepto fundamental de El Librero es su habilidad de cambiar entre dos formas. Esta acción es llamada **transformación** y tiene una serie de normas que pueden ser consultadas en el anexo.

La Gitana:

La caravana de Rubi ha deambulado por cada esquina del mundo, siendo testimonio de sus maravillas y del pesado estigma que su pueblo sufre. Pese a esto, sus ruedas nunca han dejado de rodar.

Cuando llegó a Sorreil, la abuela lo sintió inmediatamente: algo iba mal. No era un espíritu, ni un demonio, ni ninguna fuerza de este mundo, sino algo más insidioso. Algo que no pertenecía entre los hombres. Trataron de conducir bien lejos de esa tierra maldita, pero una niebla sobrenatural les bloqueó el paso. La abuela consultó las cartas: la Torre, golpeada por un rayo, cayendo al abismo. Una alegoría de ruina, pero también de verdad yacía a plena vista. No pueden

refugiarse en sus vagones hasta que pase este horror, la única manera de salir es a través en el mismo corazón del mal... la mansión de Lord Howard.

Ahora, Rubi se aferra al tesoro sin fin de la caravana, entre las reliquias, los artefactos y los talismanes que lleva, tal vez pueda encontrar algo que ayude a su gente a escapar.

Estilo de juego:

Con su vagón oxidado lleno de objetos útiles, la Gitana está lista para apoyar al resto de personajes a la hora de enfrentarse a cualquier cosa en su camino.

A diferencia de otros personajes, la Gitana no tiene un límite de objetos con los que pueda aplicar sus efectos a otros jugadores. Intenta abastecerte de tantos objetos cuanto puedas y usa la profecía para convertirte en el personaje de apoyo definitivo.

Los objetos son guardados en un mazo específico llamado **el vagón mercante** (su funcionamiento puede ser encontrado en el anexo).

Alquimista(s):

Años atrás, un prodigio de la alquimia trabajó en un suero que pretendía llevar sus habilidades al límite: una mente más aguda, unos reflejos más rápidos, un cuerpo más fuerte... pero algo fue terriblemente mal durante el proceso. En lugar de trascender los límites humanos, el experimento destrozó su mente y su alma. Fue como si todo lo que había existido antes del suero hubiese desaparecido. Sin trazo de quién fue —o si fue él o ella quien llegó primero— los alquimistas, hombre y mujer, han sido forzados a compartir un solo cuerpo; no recuerdan nada del otro, excepto aquello que haya sido escrito.

Con su peculiar condición y sus habilidades sin precedentes, llamaron la atención de Lord Howard Ashton, quien les invitó a la mansión, ofreciendo un vasto laboratorio donde pudieran trabajar libremente. A cambio, solo pidió algunos favores y que no se hiciesen preguntas.

Al principio fueron capaces de ignorar los extraños sonidos, los susurros desde las oscuras esquinas, las pesadillas que plagaban sus noches, los visitantes secretos del barón en horas intempestivas... pero cuando las desapariciones empezaron y las peticiones de Lord Howard se tornaron más oscuras, supieron que era el momento de irse de Sorreil. Huyeron de la mansión con tan solo algunas baratijas de su equipo portátil de alquimista en un saco. Mas cuando llegaron a la frontera de la ciudad, una extraña niebla sobrenatural les cerró el paso. Si querían escapar, debían poner fin a lo que fuera que el barón hubiese despertado, debían volver a la mansión de Ashton.

Estilo de juego:

¿Dos mentes en un cuerpo o dos cuerpos en una mente? No importa, el único problema es que ninguno puede recordar lo que el otro hacía mientras estaba a cargo. Mezcla tus ingredientes para hacer poderosas pociones, pero ten cuidado: cuando el otro esté a cargo, puedes perder todo tu progreso.

Combina de forma precisa tus ingredientes y usa tus pociones para diferentes propósitos. Ten cuidado, cada 3 turnos cambiarás y sufrirás de pérdida de memoria, que te hará perder todo en la mesa de alquimia. Una explicación más precisa de la pérdida de memoria y las diferentes pociones que puedes hacer puede encontrarse en el anexo.

5 Efectos de estado

Los efectos de estado son afecciones temporales que pueden ser aplicadas a ambos, jugadores y enemigos. Estos son representados físicamente como fichas e iconos de dentro del juego (aún por implementar).

Hay tantos efectos de estatus positivos como negativos, pero todos pueden ser útiles si son usados de la forma correcta. Independientemente de si son positivos o negativos, todos menos uno tienen un estatus gemelo que puede ser «revertido» al otro; esto escenario se da en casos muy específicos: Aquí hay una lista de todos con su gemelo:

Veneno < — — — — (reversible) — — — — > **Infectado**

Escudo < — — — — (reversible) — — — — > **Armadura**

Tranquilidad < — — — — (reversible) — — — — > **Confusión**

Coraje < — — — — (reversible) — — — — > **Miedo**

Herido — — (reversible a la derecha) — — > **+1 vitalidad**

***Aclaración:** Si la ficha de efecto de estatus herido es revertida, el personaje que lo tenía gana 1 punto de vitalidad. Pero no puedes obtener una ficha de herida revirtiendo cualquier cosa.

- **Veneno:** al final del turno, inflige 1 punto de daño y la ficha se descarta.
- **Infectado:** al final del turno, inflige 1 punto de daño, la ficha solo puede ser descartada descartando 1 carta (en enemigos actúa como una ficha de veneno que ejerce 2 de daño en lugar de 1).
- **Escudo:** cada ficha de armadura puede bloquear un punto de daño. Cuando dicho punto es bloqueado, descarta la ficha. Si un ataque ejerce más daño que las fichas de escudo, los puntos de daño restantes que no sean bloqueados son infligidos.
- **Armadura:** cada ficha de armadura puede bloquear 1 ataque. Cuando dicho ataque sea bloqueado, descarta la ficha. Si una acción da más ataques que fichas de escudo, los ataques restantes que no hayan sido bloqueados son infligidos.
- **Tranquilidad:** cada ficha de tranquilidad puede prevenir ganar 1 punto de locura. Si una acción aplica más locura que fichas de tranquilidad, se aplica la locura constante.
- **Confusión:** mientras tengas fichas de confusión, si usas una carta con números en ella, debes tirar el dado. El resultado reescribirá los números en la carta y una ficha será descartada (en el caso de los enemigos cambia el número de la acción al resultado de una tirada de dado de Shobroth).

- **Coraje:** mientras tengas fichas de coraje, cuando ataques daña 1 punto más de daño y descarta una ficha.
- **Miedo:** mientras tengas fichas de miedo, cuando ataques inflige -1 puntodaño y descarta una ficha.
- **Herido:** mientras tengas fichas de herida, recibe 1 de daño más cuando seas atacado y descarta una ficha.

6 Mazo de juego

6.1 Cartas de juego

Estas cartas son el centro de tu estilo de juego y lo que usarás el 90% del tiempo durante las batallas. Debajo puedes ver un ejemplo de una carta de juego y sus componentes:

Figura 3. Plantilla de diseño de carta.

C: aquí es donde puedes encontrar el coste para jugar la carta (a menos que sus efectos digan lo contrario)

NOMBRE: aquí puedes encontrar el nombre de la carta.

TIPO: aquí puedes encontrar el tipo específico de carta, esto solo está presente en mazos de ciertos personajes que interactúan con ello. Un ejemplo sería el mazo de las hermanas, aquí sería donde encontrarías a cuál de las hermanas pertenece la carta.

ARTE: un espacio para apreciar el arte de nuestra increíble artista.

DESCRIPCIÓN: aquí puedes encontrar una descripción puramente decorativa de la carta para que conozcas mejor la personalidad del personaje.

EFFECTOS: aquí puedes encontrar todos los efectos de la carta cuando se juegue. Hay algunas palabras claves relacionadas con los efectos de las cartas (y las acciones de los enemigos) que pueden encontrarse en el anexo.

A menos que se especifique de otra forma, los efectos de las cartas se resuelven de arriba a abajo y deben ser completamente resueltos antes de jugar otra.

6.2 Construye tu mazo (cartas de recompensa)

Durante el juego, los jugadores tendrán la oportunidad de añadir nuevas cartas a sus mazos (y a veces eliminar algunas cartas de sus mazos), estas oportunidades son llamadas **cartas de recompensa**.

Primero debemos diferenciar entre una carta de recompensa normal y una carta de recompensa, **especial**; cada una nos permitirá robar de diferentes pilas. El mazo de cartas de recompensa normales puede tener cartas repetidas dependiendo de su rareza (55% común, 36% infrecuentes, 10% raras). La rareza está ligada a la potencia de sus efectos. Por el otro lado, el mazo de recompensa especial está compuesto de **10** cartas únicas y muy fuertes destinadas a estilos de juego muy específicos.

Cuando se juegue una carta de recompensa (independientemente del tipo de carta de recompensa), los jugadores deben robar las 3 primeras cartas en la pila de recompensas correspondientes. Luego escogerán la carta que quieran añadir a su mazo y devolverán las otras **2** al fondo del mazo de recompensa.

Las circunstancias especiales/excepciones son:

- El mazo de recompensa especial siempre se baraja antes de coger 3 cartas.
- Con el librero, las cartas específicas de recompensa del librero y la bestia se barajan en un solo mazo (solo las de recompensa normal). Al usar la carta de recompensa, si las tres son de una sola pila (librero o bestia), deberás descartarlas y coger de nuevo.
- Cuando se juegue una carta de recompensa con los alquimistas, también deberás jugar una carta de recompensa paralela con su mazo de nuevos ingredientes.

A veces puedes encontrar la oportunidad de deshacerte de una carta de tu mazo de juego (recompensas de descarte); la carta que descartes queda completamente a tu elección y se escogerá libremente.

7 Enemigos

Durante el juego deberás encontrar 3 tipos diferentes de enemigos: enemigos normales, minijefes y jefes. Cada uno de ellos usa un diferente tipo de carta. Más abajo hay un ejemplo de cada tipo de carta enemiga.

Además, los enemigos se comportan diferente que los jefes y minijefes. Los enemigos normales tienen acciones que se activan bajo ciertas circunstancias, mientras que los minijefes y los jefes tienen un conjunto de acciones que se juegan en orden con los turnos de paso (una lista de vocabulario de acción puede ser encontrada en el anexo).

Figura 4. *Plantilla de carta de minijefe.*

Figura 5. *Plantilla de carta de jefe.*

CC: aquí puedes encontrar el cubo de color (este concepto será tratado en la sección de batalla).

NOMBRE: aquí puedes encontrar el nombre de la criatura.

PV: aquí puedes encontrar los puntos de vitalidad de la criatura.

ARTE: aquí puedes contemplar el asombroso arte de nuestra artista.

DESCRIPCIÓN: aquí puedes encontrar un pequeño texto de ambientación para que entres en el universo que hemos construido.

ACCIONES: aquí puedes encontrar como la criatura se comportará y las acciones que llevará a cabo durante el combate.

7.1 Minijefes y jefes

Al contrario de los enemigos normales, que funcionan mediante acciones condicionales, los minijefes hacen avanzar la batalla a través de acciones cíclicas, pese a esto, aún pueden tener acciones condicionales.

Estas son acciones con un cierto número (1, 2, 3, ...), las acciones son llevadas a cabo en cada ronda y cuando llegan al final, empiezan de nuevo.

Podrás encontrar jefes que cambian completamente sus acciones o añaden nuevas una vez se alcanza cierto nivel de vitalidad límite.

8 Eventos

8.1 Batalla y Batalla feroz

Al activar un evento de batalla, los jugadores deben coger la carta superior del mazo de batalla aleatoria con la dificultad correspondiente. Cuando se active el evento de batalla feroz, los jugadores deben coger la carta de minijefe con el mismo número como el de la casilla de batalla feroz que corresponda en ese momento.

8.2 Evento de dios

Al activar un evento de dios, los jugadores deben coger la carta superior del mazo de evento de dios. El número de la carta cogida indica el número de evento de dios que debe ser usado. Buscad la sección correspondiente al dios de la

partida por el color en el folleto de eventos (el color de cada dios puede ser revisado en cualquier momento en su carta de influencia divina).

Aclaración: el folleto de eventos se divide en dos partes principales: los eventos y las resoluciones. Los eventos y las resoluciones del mismo dios comparten el mismo color, las secciones pueden ser distinguidas porque los eventos serán colocados siempre antes de las resoluciones.

A menos que el evento especifique lo contrario, los jugadores deben decidir en grupo qué opción quieren tomar antes de revisar el resultado de la resolución. Aquí existe la posibilidad de que un evento dé un premio que solo un jugador pueda tomar. Si no existe un consenso, tira el dado de Shobroroth, el jugador con la puntuación más baja gana.

8.3 El mercado ambulante

Al activar el evento del mercado ambulante, los jugadores tienen la oportunidad de renovarse y consultar la tienda (en este caso, el vagón de los gitanos).

Desgraciadamente, los peligros asoman en cada esquina y no hay tiempo que perder; deberás conformarte con cualquier objeto que cojáis primero. Pese a esto, la abuela está siempre disponible para ayudar un poco con su conocimiento y magia folclórica curando tus heridas (1 de vitalidad), aliviando malas energías (1 de locura) o rompiendo maldiciones (descargar recompensas, esto solo puede hacerse una vez por tienda).

Roba las **4** cartas superiores del mazo de objetos, coloca las primeras **3** en los espacios de objeto mercante y **la última** en el espacio de REBAJAS de objetos. Los objetos tienen un precio acorde a su rareza, mientras que los objetos en rebajas tienen un precio fijo independientemente de su rareza. Debajo tienes una representación:

Figura 6. *Plantilla de mercado ambulante.*

- **EO:** Espacio donde colocar cartas de objeto.
- **EOR:** Espacio donde colocar la carta de objetos en rebajas.

8.4 El ritual

La muerte no es siempre el fin. Mientras quede alguien vivo queda esperanza.

Después de acabar una batalla, si hay jugadores muertos, el equipo es forzado a moverse a la casilla de ritual más cercana (mientras queden pasos, esto no consume movimientos). El evento de ritual da a los jugadores varias opciones para revivir a sus compañeros:

- **Ritual de sangre:** dando un total de 5 puntos de vitalidad de entre todos los vivos, podéis revivir a un compañero.
- **Ritual extraño:** adquiriendo un total de 10 puntos de locura entre todos los vivos, podéis revivir a un compañero.
- **Ritual de oro:** podéis revivir a un compañero pagando un total de 15 oros.

- **Ritual aberrante:** podéis revivir a un compañero si todos los jugadores rescatan sus cartas de recompensa.

Cuando un compañero revive, lo hace con la vitalidad al completo, pero la mitad de su locura llena (redondeando hacia arriba); todos los objetos y el oro son conservados.

Aclaraciones: incluso si el equipo no tiene los recursos para revivir a su compañero, seréis movidos a la casilla de ritual.

Si las condiciones para ser movido a la casilla de ritual se cumplen después del encuentro en un ciclo de batalla, lanza el dado para determinar los movimientos antes de moverse a la casilla ritual.

Si no hay más casillas de ritual disponibles, no se da el movimiento forzado, aunque se cumplan las condiciones.

9 Lucha con los enemigos (batallas)

Una batalla empieza cuando coges la carta de evento de batalla, tanto si es una carta normal de batalla, una carta de minijefe, o una carta de jefe. La carta de batalla (debajo tienes un ejemplo), indica qué jugadores tienen que robar del mazo de enemigos al que los jugadores deberán enfrentarse. En el caso de los minijefes y jefes, su carta indicará si se deben robar cartas de enemigos normales que estarán presentes cuando la pelea empiece. **Antes** de empezar la batalla, baraja siempre tu mazo y colócalo como el mazo de robo.

Figura 7. Plantilla de carta batalla de encuentro.

Los enemigos del 1 al 3 son los enemigos que se han de robar del mazo de enemigos en el campo de batalla; en el caso de no tener 4 jugadores en la partida, en la sección **modificación del número de jugadores**, podrás encontrar si hay alguna modificación en el número de jugadores y los premios conforme al número de jugadores en la partida. La **R** se explica por sí misma, es la recompensa de oro que recibirás por ganar el encuentro.

En una batalla, el tablero puede dividirse en lo que se refiere como zonas: cada jugador tiene su propia zona de juego y los enemigos comparten la misma zona.

Este es el momento de decidir los objetivos. Un jugador siempre puede fijar su objetivo en cualquier enemigo del campo, pero para los enemigos no funciona igual. Los minijefes y jefes siempre fijarán su objetivo en todos los jugadores por igual y los enemigos normales atacan a su cubo de color correspondiente.

Los cubos de colores son fichas físicas usadas para determinar a qué jugadores están atacando los enemigos. Hay 4 colores distintos, uno por jugador (no están predeterminados, al principio del juego los jugadores pueden escoger qué color quieren ser), con varios cubos por cada color (uno obligatorio para señalar a los jugadores).

Los enemigos pueden tener el cubo de color negro (fijan como objetivo a todos los jugadores a la vez), blanco (no fijan a ninguno), o vacío (deben colocar el cubo de color para decidir su objetivo). Más de un enemigo puede fijar su objetivo en el mismo jugador y un jugador puede no ser fijado por ningún enemigo, queda a vuestra elección.

Antes de saber cómo pelear es importante saber cómo las características del personaje intervienen en la batalla. La vitalidad y la locura son lo que puede ser considerado tus dos «barras de salud» independientes, una disminuya (vitalidad) mientras que la otra aumenta, alcanzar cualquiera de sus límites te mata (las excepciones son el Undertaker y la Degradada, explicados en sus estilos de juego). Foco es la principal moneda necesaria para usar tus cartas, podría ser considerado como maná. Cada personaje tiene una cantidad específica mínima y máxima de foco. Al ganar foco más allá de tu actual foco específico obtendrás «fichas temporales de foco», estas fichas existen con el único propósito de facilitar la organización. Al usar foco simplemente gira las fichas correspondientes al lado inactivo.

Las batallas se dividen en rondas, las cuales están divididas en turnos y estas, en fases. Las rondas acaban cuando ambos, jugadores y enemigos han acabado sus turnos, y pueden ser pares e impares, esto puede ser registrado con el marcador de ronda y tener una influencia directa en las acciones de los enemigos. Puedes encontrar algunas acciones, de cartas y acciones enemigas, que especifiquen que se usan al principio o al final de la ronda, estas acciones ignoran por completo cualquier tipo de orden de turno.

Los turnos de los jugadores pueden jugarse de forma simultánea o de uno en uno, queda a elección de los jugadores, y están divididos en distintas fases:

- **Fase de foco:** los jugadores deben perder todo foco temporal y ganar un nuevo marcador de foco (esto se repite hasta que el alcance la máxima cantidad de foco); si esta es la primera ronda, gana tantas fichas como la cantidad de foco mínima especificada en tu carta de personaje. La Degradada se salta esta fase.

- **Fase de robo:** los jugadores deben robar **2** cartas para añadir a su mano, cuando debas coger pero no haya más cartas en el mazo de robo, baraja el mazo para hacerlo el nuevo mazo de robo; si esta es la primera ronda, roba **5** cartas en su lugar, esto se llama el *robo inicial*.
- **Fase de juego:** durante esta fase los jugadores son libres de jugar con tantas cartas como quieran mientras puedan pagar el precio (y/o las acciones, si hablamos del Undertaker o los alquimistas, y/u objetos. Si más de un jugador quiere fijar como objetivo al mismo enemigo con una carta, no se puede emplear más de una al mismo tiempo; la carta tiene que estar completamente resuelta antes de que la otra pueda usarse en el mismo enemigo.

Una vez todos los jugadores han acabado sus turnos, los enemigos realizarán los suyos. El orden del turno de los enemigos se especifica por la carta de encuentro: el enemigo más a la izquierda juega primero, luego el de su derecha. Si hay más de uno para el mismo enemigo (ejemplo: dos golems balanoides), no importa quien juegue primero; en el caso de que se invoquen nuevos enemigos, se considera que se añaden en la posición de más a la izquierda y, por tanto, jugados primero.

Durante su turno, un enemigo puede jugar sus acciones mientras las condiciones de activación se cumplan. Una vez todos los enemigos han completado su turno, los efectos de fin de ronda se activan y empieza una nueva. Gira el marcador contador de la ronda y activa cualquier efecto de inicio de ronda.

Una nota importante a tener en cuenta, cuando acabas una batalla no te curas, mantienes la vitalidad restante y la locura acumulada (la Degradada es la excepción).

10. Objetos

Los objetos son bienes consumibles que pueden servir para cambiar las tornas cuando estás en un apuro. Usar un objeto con **una buena estrategia** puede salvar tu vida y/o ganar una batalla, esto no significa que debamos acumularlos,

sino que hay que esperar para usarlos en el momento justo. A menos que se especifique lo contrario, los objetos son de un solo uso, y son eliminados del juego una vez usados (la excepción es la gitana).

Los objetos pueden obtenerse en varias formas, a veces como recompensa de una batalla o evento, pero la más fiable es visitar el mercado ambulante. Los personajes tienen un límite de 3 objetos que pueden llevar en su «mochila», reciclar tus objetos es la mejor opción si quieres mantenerte vivo en estas tierras malditas.

Debajo hay un ejemplo de una carta de juego:

Figura 8. Carta de objeto.

- **ARTE:** espacio dedicado al trabajo de nuestra talentosa artista.
- **R:** aquí puedes ver la rareza del objeto, dependiendo del color del sello. La rareza está ligada a su precio, la cantidad global en el juego y la fuerza de los efectos.
- **NOMBRE:** aquí puedes ver el nombre del objeto.

- **EFFECTOS:** este es el efecto que hace el objeto cuando se usa (o en algunos casos raros, cuando la tienes en tu mochila de objetos).

11. Progresión del juego

No hay un verdadero plan de progresión del juego, el único verdadero objetivo es construir un mazo y una estrategia lo suficientemente fuerte para vencer al dios al final del juego. Esto puede hacerse como los jugadores consideren, pues hay múltiples formas de construir tu mazo.

Nos referimos al tipo de progresión de juego como aquella que se dificulta conforme se desarrolla la partida. El contador de cuenta atrás está visiblemente dividido en tres partes de diferentes colores, estos colores indican cuando el juego se complica. El primer cambio significará que ahora los encuentros de batalla serán robados del segundo mazo, que es más difícil, mientras el segundo cambio implica que el tablero debe girarse hacia el lado de la mansión de Lord Howard. Cuando entréis a este lado del tablero, la partida siempre empieza a la entrada del perímetro de la mansión.

12. Los dioses tiránicos

Esta es la lista de dioses que pueden influenciar Sorreil en el juego y como afectan la partida.

Nota: la información de los dioses puede encontrarse comprimidos en la casta de influencia divina, que está en el otro lado de la carta de jefe divino.

12.1 C'Thallyt

En el amanecer de nuestro mundo, cuando todo lo que había era océano, C'Thallyt mandaba por encima de todo. Los primeros nacidos de las profundidades que gatearon en la tierra primigenia no eran devotos de C'Thallyt, le temían. Los ancestros construyeron de una prisión en el abismo para inclinar al Rey Hundido en cadenas de coral y sal. Aún **es** eterno. Espera en las fosas negras a que las olas reclamen la tierra. Y cuando la lluvia cae como la sal, deberá alzarse de nuevo, coronado como el rey del mar sin fin.

Influencia:

El objetivo de C'Thallyt's es devolver a Sorreil al océano, hundir la ciudad y reclamarla.

Al inicio de cada batalla empieza a llover agua salada. Con cada turno que pasa, la lluvia crece aumenta en intensidad y aplica modificaciones al principio de las rondas.

- **Primera ronda par:** dos pequeños engendros profundos aleatorios son convocados en la batalla. (Esto no ocurre al enfrentarse a minijefes y jefes) (El mazo de engendros profundos debería ser barajado cada una o dos batallas si los jugadores quieren variedad).
- **Segunda ronda par:** después de la fase de robo de cartas, si tienes más de dos cartas en mano, debes descartar una.
- **Tercera ronda par:** la acción enemiga Terreno Acuático es activada.

12.2 Shobroroth

Más antiguo que nuestro universo, Shobroroth una vez creó galaxias y destinos. Fruto del aburrimiento, abandonó su deber de transformar la realidad y acogió el caos, lanzando el dado del cosmos sin importarle las consecuencias. No importa si el giro puede dañarlo incluso a él mismo, retuerce las leyes de la naturaleza hacia lo improbable, limitándose a ser testigo de su propia locura.

Influencia:

Al principio de cada batalla, tirad el dado de Shobroroth. El resultado se aplicará a la modificación de la batalla. Como corresponde a un dios caótico, su resultado puede ser una bendición o un obstáculo.

- **1:** La primera carta que juegues este turno cuesta ganar locura en lugar de foco (si juegas la Degradada o el Undertaker cuesta vitalidad en su lugar, el coste es reducido a la mitad y redondeado hacia arriba).

- **2:** los efectos en los efectos de estado, mejoras y desmejoras se invierten (positivo – negativo, ganar—perder).
- **3:** todos los jugadores y los enemigos comparten daño (Undertaker invocaciones toman prioridad o daño compartido; este efecto se activa en acciones de golpe).
- **4:** al final de su turno, si es posible. siempre debéis descartar una carta.
- **5:** ganar locura da foco, cuando ganéis locura siempre debéis ganar 1 punto de foco (perder vitalidad te da energía de locura/alma, Degradada/Undertaker).
- **6:** al final de tu turno, pon tu mano debajo del mazo de robo y coge esas mismas cartas.

12.3 Xoe'Migat

La mejor manera de describir Xoe'Migat es como una plaga cósmica. Su único motivo para existir es reproducirse y esparcir sus crías por el universo, infestar tanto mundos como sea posible.

Influencia:

La progenie de Xoe'Migat se asemejan a los insectos, y como tales, pueden adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias. En cada nuevo turno (hasta 5 veces), los enemigos mudan la piel, ganado 1 de vitalidad (4 en minijefes y jefes, puede ir más allá de la máxima de salud) y +1 de daño permanente.

Indícalo en los enemigos usando la vitalidad correspondiente y las fichas de coraje para el +1 de daño.

12.4 Yogg'Harex

Los humanos describirían Yogg'Harex como algo parecido a un gigantesco y grotesco hígado pulsátil. Y no estarían lejos de la verdad. Como un hígado, Yogg'Harex filtra la carne, expulsando aquello que no le sirve y quedándose solo con lo que verdaderamente le alimenta: el dolor.

La carne debe ser tragada con el miedo y la agonía para ser absorbida. Cualquier otra cosa es rechazada, escupida como la bilis. Su único propósito es crecer sin fin, exprimiendo cada grito de su presa antes de consumirla. Solo aquellos que pierden su cordura en el proceso, y abrazan el sufrimiento encontrando placer en él, están exentos de ser devorados. Para Yogg'Harex, esas almas son merecedoras de otro destino: servir como extensiones vivientes de su voluntad, cazando y recolectando nueva carne para su amo.

Influencia:

Los esbirros de Yogg'Harex siguen el sistema de dolor, el sufrimiento les da fuerza. Las nuevas acciones se activan cuanto más baja esté su salud. Los tres umbrales son: por encima del 50 %, por debajo del 50 %, debajo del 25 % (se especifica en cada carta de enemigo).

12.5 Barix'Ya Gadesh

Barix'Ya Gadesh no es un horror cósmico de otro mundo, sino algo mucho más terrenal, un arma nacida de la brujería humana ancestral. Invocada como una entidad espiritual para proteger a la humanidad y sirvió su propósito, pero a un precio. Barix'Ya Gadesh no era ningún siervo; era un rey. Demandaba lealtad, reverencias sacrificios. Como rey, defendía la humanidad bajo una sencilla ley: sirve o muere.

También conocida como la Bestia de la Resurrección, Barix'Ya Gadesh no se puede matar fácilmente. Él y sus creaciones mutan sin fin, adoptando nuevas partes, nuevas formas, siempre rebelándose contra un poder mayor.

Influencia:

Sus mutaciones, como su amo, tampoco mueren con facilidad. Cuando son derrotados, su cuerpo se alza de nuevo con una forma mutante y retorcida. La primera vez que un enemigo es derrotado revive con el 50% del máximo de su salud y nuevas acciones.

Anexo

A.1 Efectos pasivos de personaje

Las hermanas:

Quién se queda en primera línea es un componente clave de vuestra estrategia, pues Isabella y Ellen no son afectadas por el mismo tipo de ataque. Isabella es afectada por cualquier cosa que resta vitalidad, mientras que Ellen es afectada por cualquier cosa que aplica locura (los efectos de estado son excluidos de esta norma). Debajo podéis encontrar cada ejemplo de turno con las hermanas:

Ejemplo: empiezas el turno jugando con la carta de Isabella, la siguiente es una carta de Ellen y, por tanto, se activa la hermandad. Si sigues a esta con otra carta de Ellen el efecto de hermandad no se activa: la última carta que jugaste fue Ellen así que ella estará en primera línea; si el enemigo inflige daño, ignóralo. Por otro lado, si aplica locura te afectará. Si te aplica un efecto de estado te alcanzará independientemente de qué hermana esté al frente.

La Degradada

Lista de las alteraciones o efectos extra de la influencia divina de la Degradada:

- **C'Thallyt:** La Degradada es la ramera de los océanos, y como tal, puede usar ese poder. Cuando los enemigos activan su terreno acuático, al principio de tu turno, copia uno (escogido libremente) si aplica (un icono será implementado).
- **Shobroth:** la Degradada desafía el caos que el dios está tratando de imponer para forzar el suyo. Añade +2 al resultado del dado de Shobroth (al llegar a seis, se empieza a contar desde uno de nuevo), este será tu efecto caótico para la batalla.
- **Barix'Ya Gadesh:** parte de ella está ya mezclada con parte de él, por lo que gana el poder de la resurrección. Una vez por vida, revive con 5 de vitalidad.

- **Yogg' Harex:** el dolor es solo uno de sus muchos fetiches. Cuando la vitalidad cae bajo 4 gana uno de daño y se vuelve inmune a los ataques de locura de los enemigos.
- **Xoe'Migat:** si no está infectada, debes descartar una carta para aplicarte 1 de infección, las cartas de Xoe'Migat tienen efectos de bonus o extendidos si está infectado.

El Undertaker:

Pese a que los invocados son personajes separados de sus propios encuentros de vitalidad en términos de juego, pueden concebirse como una extensión del Undertaker.

Tus invocados no se tratan como un nuevo jugador que ha entrado en el campo, por tanto, no son una nueva entidad que puede ser diana para los enemigos. En su lugar hay más que un muro defensivo. Cuando seas atacado por un enemigo tus invocados recibirán el daño en su lugar (la locura es una excepción, ya que siempre conseguirá llegar y afectará al Undertaker directamente). Cuando tenemos más de una invocados, puedes escoger libremente quien recibe cada ataque.

IMPORTANTE: el Undertaker siempre empieza la batalla con Jerónimo invocado.

El librero y la bestia:

A menos que se especifique por acciones externas (por cartas/objetos), la transformación se activa al inicio del turno y bajo 2 condiciones posibles.

- Activarlo voluntariamente (siempre y cuando tengas ficha de transformación).
- Activación forzosa debido a alcanzar la máxima cantidad de ficha de transformación.

Estas condiciones solo son aplicables mientras eres el librero, pero una vez te conviertes en la bestia, solo puedes transformarte de vuelta llegando a ficha de transformación o el efecto de la carta.

Las fichas de transformación te dejan mantener la mecánica de transformación. Ganas un marcador de transformación por tomar ventaja (de cualquier tipo) una vez por ronda, pese esto, las fichas pueden ganarse usando cartas. En la ocasión de tener más de 4 fichas cuando empieces el turno, te verás forzado a transformarte en la Bestia.

Mientras seas la Bestia, perderás un marcador de transformación al final de tu turno, en el caso de tener 0 fichas al empezar tu turno mientras eres la bestia, será forzado a transformarse en el Librero (esto también puede forzarse usando cartas).

Cuando te transformas deben seguirse ciertas normas:

- Estás obligado a descartar tu mano y robar 5 cartas del mazo al cual te estés transformando.
- Tienes una conversión de tus estatus dependiendo de la dirección en la que te transformas.

El librero → Bestia

- Fija tu locura al 0, para calcular cuánta vitalidad tienes como la Bestia siguiendo estos pasos: divide por 2 tu locura actual (redondeada hacia arriba) y sustrae el valor del máximo de vitalidad de la Bestia.

Bestia → Librero

Fija tu vitalidad a la máxima del librero, para calcular cuánta locura tienes como librero, simplemente duplica aquello que tengas como la Bestia.

A.2 Glosario de efectos:

- **Todo el mundo:** esto significa que los efectos enfocan a todos los jugadores.

- **Todos:** esto significa que los efectos enfocan todos los enemigos.
- **Adivinación:** mira a las cartas **n** del mazo de robar, si el número no se especifica en una carta, descarta tantas como quieras y devuelve el resto encima del mazo de robar.
- **Dar:** esto significa que el efecto puede ser aplicado a cualquier entidad en el campo, los enemigos y a los jugadores parecidos (incluido a ti mismo).
- **Intercambio:** cambia **n** cartas de tu mano por cartas del mazo de robo/descarte, descarta aquella que no te quedas. Cuando la carta especifique robar y luego intercambiar, no te está forzando a la mecánica de cambio, pero te da la opción a hacer para obtener algunos beneficios. Podrás robar de forma normal.
- **Intercambio a ciegas:** genera un intercambio sin mirar previamente la carta.
- **Búsqueda:** busca libremente en el mazo de robar (si no se especifica ningún otro mazo) por **n** cartas.
- **Ganancias:** esto significa que obtienes **n** ficha de efectos de estatus específicos/vitalidad/locura.
- **Aplica:** esto significa que puedes hacer que otra entidad obtenga **n** ficha de efectos específicos de estatus, locura.
- **Mantener en la zona de juego:** esto significa poner las cartas del espacio pasivo que se mostró en la preparación del personaje (podría no ser tu espacio) hasta especificarse de otro modo. La carta de efectos se queda activados cuando se mantienen en la zona de juego.
- **Permanecer en el campo:** esto significa que la carta se coloca en la zona enemiga.
- **Limpieza:** esto significa que el objetivo (o tú) pierde una cantidad **n** del tipo marcador específico.

- **Oportunidad de daño:** un ataque se considera una oportunidad de daño, un efecto/acción descrita como un 3x2 se trata como 2 ataques y por tanto, debe ser 2 ocasiones de daño.
- **Convertir:** esto significa que un marcador cambia por otro tipo de ficha que puede no ser su reverso.
- **Propagación:** todas las otras entidades específicas (puede ser un número, todos, etc.) obtienen la misma cantidad de fichas específicas que el objeto del efecto.
- **Unión:** esta carta/enemigo se coloca al lado de su objetivo. La carta/enemigo permanece allí hasta que se cumple una condición específica, cualquier acción o efecto objetiva a su huésped (a quién esté sujeto).
- **Replicar:** repita los mismos efectos específicos de fijar objetivo (puede ser de una carta, una invocación o un enemigo).
- **Roba:** el objeto especificado por el efecto (un mazo, un objeto, etc) cae bajo el embrujo del efecto. Una vez el hechizo muere, devuelve todos los objetos robados.

A.3 Acciones enemigas

Las acciones de los enemigos operan cuando se cumplen ciertas condiciones específicas u operan más de una acción si cumplen todas las condiciones, he aquí un glosario (si una acción específica que es realizada antes del turno de los jugadores significa que se activa en el turno de inicio):

- **Pasiva:** acciones que están siempre activas, sin importar de quién sea el turno.
- **Entrada en el campo:** las acciones son realizadas una vez el enemigo entra la zona enemiga, sin importar el número de ronda o de quién sea el turno.

- **Cada turno:** estas acciones son realizadas cada vez que es su turno.
- **En el fallecimiento:** las acciones que solo se activan cuando la vitalidad del enemigo llegue al cero, sin importar si es el único enemigo en pie, la acción aún es realizada antes de concluir que la batalla ha acabado.
- **En la muerte:** acciones que se activan cuando el enemigo mata a un jugador.
- **Muerte de enemigo:** estas acciones se activan cuando la vitalidad de otro enemigo llegue a 0.
- **Al ser atacado:** estas acciones se activan cuando el enemigo es atacado por un jugador y fija como objetivo al jugador que les ataca.
- **En x ficha:** cada vez que un enemigo gana los específicos x ficha enemigos, esta acción es realizada.
- **Dado en X:** cuando este tipo de acciones están presentes, gira un dado normal en la ronda de inicio, cada acción cada cual corresponde al resultado será actuado para el enemigo una vez sea su turno.
- **Rondas pares/impares:** acciones que son activadas cuando el marcador de batalla corresponde a su condición (par o impar).

5. Estrategias, problemas y herramientas de traducción

5.1. Problemas de traducción y técnicas adoptadas

5.1.1. Aspectos extralingüísticos

Ambientación lovecraftiana

En la primera lectura del texto original se me evidenció que no conocía suficiente el mundo de Lovecraft. Para reflejar correctamente la ambientación lovecraftiana, era necesario indagar en su imaginario para escoger la traducción correcta. Por ejemplo, *Howard's manor* podría entenderse como «finca» o «casa de campo», pero «mansión» cumplía con la connotación lúgubre y gótica que acompañaba el juego. En el caso de la descripción de los personajes, *motley* podría referirse a variopinto o heterogéneo, pero «abigarrado» tenía esa dimensión barroca y obsoleta que se buscaba.

A lo largo del texto, también aparecen conceptos propios del universo. *Outer gods* se traduce en el género como los «dioses exteriores» o los «otros dioses», proceden del relato de Lovecraft *Los otros dioses* aunque el concepto fue desarrollado y expandido por la compañía de rol Chaosium. (Dioses exteriores, 2025)

Para estudiar la inspiración lovecraftiana me apoyé en el arte beta de la artista y en la Wikipedia específica de Lovecraft.

Convenciones del sector

Pese a que muchos jugadores con experiencia están acostumbrados a los anglicismos del sector, tomé la decisión lingüística de traducir cuanto fuera posible, pues la incorporación de los extranjerismos enriquece la lengua. Observemos los criterios de la Real Academia Española:

1. Extranjerismos superfluos o innecesarios. Son aquellos para los que existen equivalentes españoles con plena vitalidad. En el artículo se detallan esas alternativas y se desaconseja el empleo de la voz extranjera. Ejemplos: abstract (en español, resumen, extracto), back-up (en español, copia de seguridad), consulting (en español, consultora o consultoría).
2. Extranjerismos necesarios o muy extendidos. Son aquellos para los que no existen, o no es fácil encontrar, términos españoles equivalentes, o cuyo empleo está arraigado o muy extendido. (Real Academia Española, s.f.)

Podríamos debatir, sin embargo, que en este caso se tratan del segundo tipo de extranjerismos, pues sus usos están muy extendidos en el sector. Pero la práctica traductológica nos dotará de métodos para encontrar equivalentes que mantengan las implicaciones del original, aunque presenten un problema lingüístico.

Registro híbrido

La teoría de la traducción ha evidenciado que era necesario abordar el texto desde dos perspectivas. En los apartados técnicos, es prioritario trasladar el mensaje de forma inequívoca al jugador y por tanto se aplican normas estilísticas distintas. Por este motivo se han mantenido las negritas, los números en numerales y las conjunciones «y/o», siguiendo las recomendaciones del *Diccionario panhispánico de dudas* (Real Academia Española, s. f.). La traducción busca la precisión y la literalidad para no dejar margen a posibles interpretaciones.

En cambio, la narrativa permite un rango de creatividad más amplio, trasladar la idea original a una expresión más idiomática:

«A vision of ruin but also of truth laid bare».

A nivel lingüístico, «*laid bare*» significa expuesto, pero admite la expresión «yacía a plena vista» que resulta más literaria y compleja.

5.1.2. Aspectos lingüísticos

Polisemia y terminología especializada

Como advertimos en el análisis previo a la traducción, uno de los mayores retos del reglamento es la terminología especializada del sector y su diferencia semántica con su uso general. Se utilizaron de referencia los reglamentos del juego de mesa *Catan* y *Slay the Spire* por su popularidad y su estructura similar al reglamento (Anexo C). Las estrategias utilizadas se delimitarán bajo la clasificación de técnicas de traducción según Molina y Hurtado Albir (2001):

- *Backline* es un concepto militar cuya traducción literal «retaguardia» aparece en diversos manuales, incluido el de *Slay the Spire*.
- *Bufs* y *debufs* son conceptos propios de los juegos de mesa que se refieren a mejoras y empeoramientos de un personaje. Se produjo una traducción lingüística bajo el criterio del reglamento de *Slay the Spire*, aplicando la traducción lingüística potenciadores y perjuicios.
- *Damage* se ha traducido como «daño» por ser un equivalente acuñado común en los juegos, con un significado más amplio que sus sinónimos «lesión» o «perjuicio». Además, comparten la raíz etimológica del latín *dammun*.
- El concepto de *focus* es una irrealia propia del juego, una medida de energía para realizar acciones. Su traducción literal según el diccionario de Cambridge podría ser «centro» o «enfocar», pero si buscamos su raíz etimológica latina hallaremos su equivalente español «foco».
- Respecto a *glass canon*, se trata de un concepto extendido en la comunidad referente a un personaje con gran potencia de ataque y una baja capacidad defensiva. Las convenciones del sector dictan que el calco «cañón de cristal» es la fórmula más adecuada.
- El caso de *target* es particularmente curioso en tanto que se utiliza como sustantivo y verbo. Pese a que su origen es el campo del marketing, su traducción literal funciona como sustantivo «objetivo», sin embargo, como verbo se recurrió a la amplificación lingüística «fijar objetivo».
- Token a menudo se referirá a pequeños objetos que sirve para contabilizar valores en el juego. La traducción literal en los reglamentos de *Catan* y *Slay the Spire* es «ficha».

Antropónimos

Con relación a los nombres propios, pese a que las directrices del castellano dictan que deben mantenerse en la mayoría de los casos, algunos de los antropónimos que nombraban a los personajes contenían una carga semántica que debía mantenerse en la traducción para salvaguardar el carácter del juego:

- En el caso de «*the Harrowed*», el nombre es un juego de palabras de dos conceptos, el adjetivo *Harrowed*—estar atormentado o angustiado— y el sustantivo *harrow*, una herramienta de rastra para arar. Contiene una dimensión pragmática y semántica. Tomé la decisión de partir de la traducción literal de *harrow* por «grada» y el concepto «degradar», pues pese a no ser un traslado directo del sentido semántico, era una representación perfecta del carácter principal del personaje: haber sido maltratada por los dioses. Harrowed > Degradada
- El personaje de «*Gipsy*» tiene una alta implicación étnica, así que utilice la estrategia de la traducción literal. Gipsy > La gitana.
- El antropónimo «*Undertaker*» presentaba un reto, pues tenía la propiedad de ser el apellido del personaje y su esposa, pero también contenía la carga semántica de su trabajo. Se consultó la cuestión con los autores, quienes prefirieron mantener el apellido pues marcará una dinámica de concreta entre los personajes más adelante. En este caso, opté por la estrategia de conservación a través de la repetición. Undertaker>Undertaker
- En el caso de «*Lord Howard*», se mantuvo el título de Lord siguiendo las directrices generales del castellano que propone Moya:

Los títulos de lord, lady, sir, dame, no tienen traducción al español: la mejor equivalencia es la transcripción de estos, con las particularidades de que los plurales de lord y sir son “lores” y “sires” y de que en nuestra lengua se suelen escribir con minúscula y no con mayúscula como en inglés. (Moya, 1993, p.240)

- Respecto a los dioses externos, se han mantenido sus nombres (irrealias) como en el original, pues no pertenecen a ningún idioma concreto.

Ambigüedad imperativa

Uno de los problemas traductológicos principales fue escoger el registro en el que establecer los imperativos. Se usaron de referencia los manuales de instrucciones de los juegos de mesa *Settlers of Catan* y *Slay the Spire*.

Las directrices del encargo dictaron que el apartado de normas generales se redactase en segunda persona del plural y con oraciones impersonales, pues la intención primaria es que escuche el relato todo el grupo, mientras que las indicaciones en los personajes fuesen en singular, siendo estos destinados a escogerse por solo un jugador (Anexo C).

El género en disputa

En el texto original aparecerá un personaje cuya característica principal es ser dos cuerpos en uno: un hombre y una mujer. Sin embargo, las diferencias morfológicas del inglés al español presentan problemas para mantener la neutralidad del género. Contiene una dimensión pragmática, puesto que utilizar el término neutro es esencial para transmitir la intención del autor.

De este modo, se han usado técnicas de transposición para reformular el texto y neutralizarlo:

«*Years ago, a prodigious alchemist worked on a serum (...)*»

La traducción literal sería:

«Años atrás, un prodigioso alquimista trabajó en un suero (...)

En español, haríamos uso del masculino genérico. Para neutralizarlo, cambiamos la categoría gramatical de adjetivo a sustantivo:

«Años atrás, un prodigio de la alquimia trabajó en un suero (...)

Esto sucederá también con el nombre del personaje, pues en castellano el artículo neutro se encuentra sujeto a debate. Dado que en la narración se habla de dos personas, tomé la decisión de nombrarlo en plural: Alquimistas.

5.1.3. Aspectos instrumentales

A nivel mecánico, solo fue necesario el uso de Word y la posterior conversión a PDF que requería el encargo. Para elaborar las figuras de las cartas, hice uso del apartado «insertar dibujo» de la aplicación Google Drive.

Sin embargo, el aspecto documental fue una de las cuestiones más complicadas. Encontrar corpus comparables, que utilizasen la terminología adecuada, implicó indagar en las páginas especializadas del sector (muchas de ellas no profesionales), así como investigar en otras ramas de la traducción circundantes como los videojuegos y los juegos de rol.

5.1.4. Aspectos pragmáticos

La tesis inicial sugería que las plantillas de las cartas tendrían que adaptarse al español, puesto que los textos traducidos del español al inglés ocupan sustancialmente más espacio físico (Universidad de Lyon, 2011). Pese a esto, al tratarse de abreviaturas y palabras simples no representó un problema. Los subrayados y formatos de letra pudieron reproducirse con los mismos criterios de maquetación.

5.2. Elaboración del glosario

El principal objetivo de la elaboración del glosario era la aportación en el plano académico y profesional de la traducción del juego de mesa. En un contexto en que los términos abundan en ambigüedad, el glosario pretende ser un recurso documental de estandarización terminológica útil para traductores, pero también para editores y revisores, especialmente para juegos narrativos y de ambientación lovecraftiana. Con la misma finalidad, la tabla incluirá la definición de todos los términos para que el lector no especializado pueda situar su significado en el sector.

Para escoger qué términos debían incorporarse en el glosario, se tuvieron en cuenta que cumpliesen al menos una de estas premisas:

- Su carácter polisémico implicaba que su significado genérico distaba del uso específico en el sector del juego de mesa.
- Su aparición era recurrente a lo largo del reglamento trabajado, así como en la mayoría de los manuales de instrucciones de juegos de mesa, aportando interés como corpus terminológico.

- Las convenciones del sector dificultaban su traducción, pues normalmente aparecían en el inglés original.

Los corpus terminológicos utilizados fueron mayormente extraídos de blogs, páginas web y manuales de instrucciones especializados. Para las definiciones de los términos, se consultaron también a los autores y el diccionario de la Real Academia Española.

Por otro lado, los juegos de mesa a menudo comparten léxico con los videojuegos, un género que cuenta con más recorrido en la traducción y del cual pude extraer el *Diccionario online de términos sobre videojuegos y cultura gamer* (2013) de Yova Turnes, esencial como apoyo para la elaboración del glosario.

6. Conclusiones

6.1. Valoración crítica del proceso traductor

El presente trabajo de investigación tenía la finalidad de contribuir al ámbito de la traducción del juego de mesa mediante el ejemplo práctico del juego *Lost in the Fog*. La investigación se ha estructurado con un soporte teórico amplio, el análisis pretraslativo del encargo, la posterior evaluación de las estrategias utilizadas y la elaboración de un corpus terminológico resultante del léxico propio del proyecto.

Debemos concluir, en primer lugar, que la traducción del reglamento ha resultado satisfactoria siguiendo los parámetros del encargo y la evaluación interna de los clientes.

En segundo lugar, el marco teórico ha recogido las bases de la literatura académica específica, evidenciando que la naturaleza compleja del reglamento requiere de conocimientos de la traducción técnica, narrativa, creativa y especializada, además de una aproximación a la traducción de nombres propios e irrealia.

Finalmente, el glosario elaborado contiene propuestas de algunos de los términos más extendidos del sector, así como sus definiciones orientativas para aquellos profesionales que no estén familiarizados con el juego.

Un fallo cometido en el proceso traductor fue subestimar la complejidad de la terminología específica del sector. Al iniciar la traducción, mi hipótesis era que habría una minoría de términos técnicos que desconociese. Sin embargo, no solo eran muchas las palabras con significados específicos, sino que había una mayoría de expresiones cuya versión en inglés está bastante extendida en el sector. Fue necesario retroceder en el proceso y realizar un trabajo de documentación hacia una terminología coherente. La elaboración del glosario fue un recurso útil a nivel interno para mantener la coherencia.

Por otro lado, una de las grandes ventajas en el trabajo fue sin duda poder acceder a los autores del reglamento. Las entrevistas fueron esenciales para entender la intención del texto, la línea del encargo y las posibles dudas que surgieron a lo largo del proyecto.

La participación en un proyecto tan creativo me hizo indagar en mis capacidades de transcreación y desprendimiento del texto original, competencias que desarrollé a través de mis prácticas en la empresa *las 1001 traducciones* y en la asignatura traducción creativa.

6.2. Principales dificultades encontradas

El reto principal en la construcción del marco teórico fue encontrar literatura académica apropiada. Como hemos observado a lo largo del trabajo, la traducción del juego de mesa constituye un subgénero novedoso que aún carece de una base teórica sólida, por tanto, documentarse fue una labor complicada.

Respecto al proceso de traducción, los antropónimos representaron una mayor complejidad, pues muchos nombres representaban características de los personajes y era esencial salvaguardar el ambiente lovecraftiano.

A nivel formal, la citación de los múltiples recursos de documentación fue especialmente difícil en una investigación que no se apoya únicamente en literatura académica, sino en manuales de juego, entradas de blogs y páginas web escritas por fanáticos.

6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación.

El texto en el juego de mesa es un género aún con mucho que aportar en el ámbito de la traducción, a menudo desestimado por su carácter lúdico. Los distintos elementos que componen el juego hacen del texto un escrito complejo y multimodal, que incentiva la capacidad creativa a través de la localización y la transcreación.

De la misma manera, la evolución del mercado de los juegos de mesa aportará al conocimiento de su traducción, y como en el resto de la disciplina, la práctica profesional acabará por construir la teoría.

Referencias

Álvarez Carmona, N. (2024). *La transcreación en la traducción de videojuegos: El caso del juego de rol japonés Mario y Luigi: Viaje al centro de Bowser* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid].
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/73157/TFG-O-2716.pdf>

Arroyave, A. (2013). Book review: Texto base–texto meta: Un modelo funcional de análisis pretraslativo. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 18(1), 101–103.

Benavent Galbis, S. (2021). *Traducción onomástica y transcreación en el juego de rol Dragones y Mazmorras: El caso de Mordenkainen's Tome of Foes* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Salamanca].
<https://hdl.handle.net/10366/159415>

Borges, J. L. (1967). *La literatura fantástica: Versión taquigráfica de la conferencia pronunciada por Jorge Luis Borges en la inauguración del ciclo cultural 1967 de la Escuela Camillo y Adriano Olivetti el viernes 7 de abril*. Ediciones Culturales Olivetti.
<https://archive.org/details/borgesjorgeluisliteraturafantastica.conferenciaedicionesculturalesolivetti1967>

Colaboradores de Wikipedia. (2026, 7 de mayo). *H. P. Lovecraft*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de [https://es.wikipedia.org/wiki/H. P. Lovecraft](https://es.wikipedia.org/wiki/H._P._Lovecraft)

Colaboradores de Wikipedia. (s. f.). *Anexo: Adaptaciones de la obra de H. P. Lovecraft*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de [https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Adaptaciones de la obra de H. P. Lovecraft](https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Adaptaciones_de_la_obra_de_H._P._Lovecraft)

Como traducir terminología lúdica (English-español). (s. f.). *LaBSK*. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de <https://labsk.net/index.php?topic=42053.0>

Contention Games. (2024). *Slay the Spire: El juego de tablero. Libro de reglas* (Ediciones MasQueOca, Trad.).

Dijakovic, C. [Cris Dijakovic]. (2025, 10 de junio). *Arquetipo: Personajes cañón de cristal en juegos de pelea* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=H_zvsIbVHO4

Dioses exteriores. (2025). En *Lovecraft Wiki*. https://hplovecraft.fandom.com/es/wiki/Dioses_Exteriores

Esselink, B. (2000). *A practical guide to localization*. John Benjamins Publishing Company.

Evans, J. (2013). Translating board games: Multimodality and play. *The Journal of Specialised Translation*, 20. <https://www.iostrans.org/article/download/7559/7117>

Franco Aixelá, J. (2000). *La traducción condicionada de los nombres propios (inglés-español): Análisis descriptivo*. Ediciones Almar.

Franco Aixelá, J. (2015). La traducción de textos científicos y técnicos. *Tonos Digital: Revista de Estudios Filológicos*, 29. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/48277/1/2015_Franco_Tonos-Digital.pdf

FromSoftware. (2015). *Bloodborne* [Videojuego]. Sony Computer Entertainment.

Gamas González, A. (2023, 15 de mayo). *Los entresijos de la traducción de juegos de mesa*. Glosadia. <https://glosadia.com/traduccion-juegos-mesa/>

Gamero Pérez, S. (2001). *La traducción de textos técnicos: Descripción y análisis de textos (alemán-español)*. Ariel.

Garrido, B. M., & Cuesta, J. G. (2021). *El estado del mercado de los juegos de mesa en España 2020*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/350965800_El_Estado_del_Mercado_de_los_Juegos_de_Mesa_en_Espana_2020

- Gite, V. (2024, 16 de abril). *Global playing cards and board games market* [Informe de mercado]. Data Bridge Market Research. <https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-playing-cards-and-board-games-market>
- González Alonso, C. (2016). *La traducción de textos técnicos: Los manuales de instrucciones* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21073>
- Gómez, N., & Gómez, J. I. (2011). Aproximación a una didáctica de la traducción de textos científicos y técnicos inglés-español. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 16(27), 135–163.
- H. P. Lovecraft, creador de mundos imaginarios. (2024, 20 de agosto). *Historia National Geographic*. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/h-p-lovecraft-creador-mundos-imaginarios_14570
- Hurtado Albir, A. (2001). *Traducción y traductología: Introducción a la traductología*. Cátedra.
- Karpela, H. H. (2021). *Testing usability in practice: Tabletop games and translation* [Tesis de maestría, University of Eastern Finland]. <https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24520>
- Lovecraft, C. T. W. (s. f.). *August Derleth*. Wiki Lovecraft. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de https://hplovecraft.fandom.com/es/wiki/August_Derleth
- Marcos, A., & Marcos, A. (2025, 9 de marzo). *Deckbuilding en juegos de mesa: La construcción de mazos*. Sacamos los Juegos. <https://sacamoslosjuegos.es>
- Markel, M., & Selber, S. A. (2012). *Technical communication* (12.^a ed.). Bedford/St. Martin's. <https://archive.org/details/technical-communication-12th-edition-mike-markel-stuart-a.-selber/page/n39/mode/2up>
- Martínez de Sousa, J. (2014). *Ortografía y ortotipografía del español actual* (3.^a ed.). Ediciones Trea. <https://www.scribd.com/document/517468653/Jose>

Molina, L., & Hurtado Albir, A. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta*, 47(4), 498–512.
<https://doi.org/10.7202/008033ar>

Moore, A. (2011). *Neonomicon* (J. Burrows, Ilus.). Avatar Press.

Moreno Paz, M. D. C. (2019). *La traducción de los particulares ficcionales en la literatura fantástica: Los irrealia en la obra de J. R. R. Tolkien y su traducción en las versiones en francés y en español* [Tesis doctoral, Universidad de Córdoba]. <http://hdl.handle.net/10396/19086>

Moya, V. (1993). Nombres propios: Su traducción. *Revista de Filología de la Universidad de La Laguna*, 12, 233–248.

Nam, S., & Rerkjirattikal, P. (2023). Exploring the impact of randomness in roguelike deck-building games: A case study of *Slay the Spire*. En V. N. Huynh et al. (Eds.), *Integrated uncertainty in knowledge modelling and decision making* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 14375). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-46775-2_9

Nord, C. (1997). *Translating as a purposeful activity: Functionalist approaches explained*. St. Jerome Publishing. <https://doi.org/10.4324/9781315760506>

Owen, Y. (2025, 19 de junio). *Weird fiction o ficción extraña: Qué es, orígenes, características y obras clave*. Yersey.
<https://yerseyowen.com/2025/06/19/weird-fiction-explorando-los-limites-de-la-realidad-y-el-terror/>

Pellegrino, F., Coupé, C., & Marsico, E. (2011). A cross-language perspective on speech information rate. *Language*, 87(3), 539–558.
<https://doi.org/10.2307/23011654>

Petersen, S. (1981). *La llamada de Cthulhu* [Juego de rol]. Chaosium.

Real Academia Española. (s. f.). *Tratamiento de los extranjerismos*. En *Diccionario panhispánico de dudas*. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de <https://www.rae.es/dpd/ayuda/tratamiento-de-los-extranjerismos>

Real Academia Española. (s. f.). *y/o*. En *Diccionario panhispánico de dudas*.

Recuperado el 25 de junio de 2026, de <https://www.rae.es/dpd/y/o>

Roas, D. (2001). La amenaza de lo fantástico. En D. Roas (Ed.), *Teorías de lo fantástico* (pp. 7–44). Arco Libros.

Saari, M. (2024). *Designing and creating a deckbuilding game* [Tesis de grado].

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/863128/Saari_Marko.pdf

StarCraft: The Board Game. (s. f.). *BoardGameGeek*. Recuperado el 14 de mayo

de 2026, de <https://boardgamegeek.com/boardgame/22827/starcraft-the-board-game>

Tamaño y pronóstico del mercado de juegos de mesa [2035]. (s. f.). Recuperado

el 14 de mayo de 2026, de <https://www.marketgrowthreports.com/es/market-reports/board-games-market-104445>

Teuber, K. (2020). *Catan: El juego. Reglas y almanaque* (Devir Iberia, Trad.). Devir. (Trabajo original publicado en 1995).

Teuber, K. (2020). *Catan: Game rules & almanac*. Catan Studio. (Trabajo original publicado en 1995).

Wrobel, L. (2023, 8 de julio). *Game definition: Deck builder*. Engaged Family

Gaming. <https://engagedfamilygaming.com/game-definition-deck-builder/>

Anexos

Anexo A. Texto Origen

Sorreil's Misfortune:

An asphyxiating Fog rises over Sorreil, welcoming visitors but never letting them leave. The streets of the town are infested with incomprehensible horrors, its citizens consumed by madness and deformed by a lurking evil force. The pulsating heart of this corruption seems to lie within the old manor of the Baron, Lord Howard Ashton.

Against the impossible, unexpected alliances are forged.

Game overview:

The main objective of the player team is to defeat the god that is trying to invade our world/dimension & currently casting its influence upon Sorreil before they can fully manifest.

The players should take the maximum advantage possible of the 10 cycles before having to face the god, stashing their bags with items and becoming stronger. They should be careful with their decisions, planning is important, as if they all die the game will end in a defeat.

The team will throw a specific number of dice to find out how many spaces they will be able to move on the board. Players will then have to decide which 2 stops they want to do before having to resolve the final forced encounter of the cycle.

Winning & Losing:

If the players are able to defeat the final boss (the god influencing Sorreil this game) they win.

If all players end up dead, the game ends with a defeat.

1 Setup

Place the board on Sorreil's side and set the corresponding square tokens as shown in the picture.

Place the player team token/figure/stand in Sorreil's central plaza square. Set up the countdown counter tracker to the first cycle and the god influence card of the god you want to face.

Take the battle encounter decks, fierce battle encounter decks, and boss cards, from the corresponding god and shuffle them.

Each player should take: a character card, the corresponding initial deck of the character, a color cube, a number of focus tokens equal to their maximum amount of focus and some temporal focus tokens, as well as any specified initial item.

Shuffle the item and god event decks. Placed these and the previous one somewhere reachable that does not disturb any player.

2 The board and its elements

The board is where players can try to prepare a strategy for the current cycle and have quick access to the vital information needed in the current game.

The board is composed of 3 main elements: **Sorreil's/Howard's Manor's map, the countdown/cycle counter & the god's influence.**

2.1 Countdown/Cycle counter

Cycles refer to the amount of turns left to finish the game. Less cycles remaining does not only mean being closer to the final battle, but also the game getting harder.

A cycle is separated by two phases: **map movement** and **end of cycle battle.**

Other information given by the counter: difficulty of the end of cycle battle, boss encounter, change to Howard's Manor map (explained better in **game progression**).

2.2 Sorreil's/Howard's Manor's Map

The map is the physical space where players are able to move and start the different existing events of the game. There are 2 different maps to be explored on each side of the board: one is a view of Sorreil's whole town and the other is a close up view of Howard's Manor that is accessed in the end game.

Both maps are composed by a network of squares/spaces containing different events from the following list (better explained in **events**):

- **Blank square:** does nothing.
- **Battle square:** forces the team to have a random battle encounter.
- **Fierce battle square:** forces the team to have the corresponding mini-boss encounter.
- **God event square:** forces the team to have a random event encounter from the current influencing god pool.
- **Safe square:** lets the players fully recover their vitality or lose their insanity, after use becomes a blank square.
- **Ritual square:** lets the team revive a dead player at a cost.
- **Superfluous pact square:** lets the players have a card reward or discard reward, after use becomes a blank square.
- **Wandering market square:** lets the team check the shop.

2.2.1 Map movement

The amount of "steps" the group is able to perform is determined by the result of the **unbalanced dice**. Regardless of the number of players currently in the game,

4 unbalanced dice have to be thrown, the sum of the results will be the total “steps” available for the cycle.

While taking the “steps” the team can make up to 2 stops, making a stop will activate the square they are currently in. After making the second stop (and doing the according event of the square), if there are still “steps” remaining will be lost and the **end of cycle battle** will be automatically activated.

2.3 God's influence

In this space of the board you can find the selected **God's Character Sheet** flipped to its influence side. Players can check here not only how the god will influence the current game but also a short version of their lore.

The god's influence is a series of modifiers that will be applied to certain aspects of the battle, this can go from slightly changing the rules to giving buffs to enemies. Be sure to keep in mind what the current god's modifiers are and build your playstyle around it to avoid unnecessary surprises!

3 Your playing zone

This is just a recommendation on how to set up your playing zone in what has been thought to be the most convenient way. There will be a brief explanation of each component (some of them will have more extensive explanations later).

Character art, Character intro, Character passive info, the Red bar, the Blue bar and MNF/MMF are all components of the character sheet which will now have their corresponding explanations.

- **Character art:** this is a space for you to enjoy the outstanding art of the characters designed by our incredible artist.
- **Character intro:** here you can find a brief introduction of the character to show off a little bit of their personality.
- **Character passive info:** this is a condensed explanation on how the character's passive ability works so that you can review it at any time of the game.
- **Red bar (will change into MV):** this is the indicator of your maximum vitality.
- **Blue bar (will change into MI):** this is the indicator of your insanity limit.
- **Minimum Focus (MNF):** is your starting focus at the beginning of the battle.
- **Maximum Focus (MF):** is the maximum amount of focus you can have.
- **Item zone:** this is the space for you to keep your item cards.

- **Draw:** this is the space to have your card draw pile.
- **Discard:** this is the space to have your card discard pile.
- **Exile:** this is the space to have your card exile pile.
- **Passive:** this is the space to place your cards that act as “passives”, in the example there are only two but you might have more.

4 Playable characters

The fate of Sorreil lies upon 6 motley people, each one with their own reasons to have been drawn into the heart of this normal small coastal town. Now they have to work as a team in order to prevent the possible end of the world:

The Sisters:

Isabella and Ellen Ashton, daughters of Baron Howard Ashton, had always been very close. After their parents separation they were forced to follow to the old Ashton Manor, in Sorreil. The little town was nothing like the great city where they grew up: grey, bleak, and stifling. Luckily, they still had each other.

Over time, their father —taciturn from the start— became more and more withdrawn. His thirst for books had always been evident, but it slowly turned into an obsession after acquiring an archaic tome brought by Arab merchants. That book seemed to drain his sanity per passing day, then it began: unsettling dreams, whispers from the darkness, strange visitors... and finally, the disappearances of servants and villagers. The point of no return came when Ellen vanished.

Isabella searched for her in every corner of the barony. Desperate, she turned to her father, but the thing before her was not her father, it was barely human. Without packing, she tried to flee Sorreil, but an unnatural Fog had claimed the town's borders. The air grew unbreathable and madness threatened to consume her. Just as she was about to give in, a familiar hand rested on her shoulder. Though her physical body was gone, Isabella recognized her spectral silhouette

outlined against the mist. Ellen led her back into town, but safety was still far from close.

Reunited once more, the sisters will seek the truth about what happened and a way to escape Sorreil... together.

Playstyle:

The sisters are both separate entities but one at the same time, they are chained together by a bond stronger than destiny.

The sisters share their focus (both consume from the same source) but not their “life” stats, this is linked to their key passive: Sisterbond. If you play your cards interspersed by sister you activate the extra Sisterbond effect of the card. Be careful though, the last played card determines which will be the sister on the frontline receiving damage (further details can be found in the appendix).

The Harrowed:

The Arabian ship that docked at Sorreil’s harbour carried more than forbidden scrolls. It carried a woman, the Whore of the Outer Gods.

No ship should have borne her cursed soul, and no land should have welcomed her, for her place was no longer among men. After seizing a few torn pages of Abdul Alhazred’s original words and consuming the fungi of Yuggoth, her consciousness was hurled beyond Pluto, into realms where she gazed upon beings so exquisite they could only be called gods. She heard their voices, and offered the only gift they would accept: she let them taste her flesh, feed on her soul, and swore eternal devotion.

Each god claimed a piece of her, and none yielded to the others. Now her body is the battlefield of a thousand hungers, her essence fractured, a chorus of maddening voices echoing her mind. She became an outcast. No god dares to claim her fully, for to do so would spark a war among them.

And so she wanders, harrowed but unbowed. For if the gods will not grant her a place as a servant, she will carve her own. Perhaps, if she slaughters enough of their spawn, the Outer Gods will turn their gaze back on her. Now the Harrowed dreams of something far greater: to spill the ichor of the gods themselves and claim their place among the stars.

Playstyle:

The Harrowed is the most versatile of all the characters, she can do almost anything, but she is also trickier. Her playstyle is defined by high risk high reward.

Unlike all other characters, she does not have focus, everything is related to insanity. Some cards apply insanity while others subtract it, you can go all out from the start but you must be careful to not hit neither maximum nor minimum insanity, as it would kill you. Furthermore, the Harrowed is deeply affected by the curse of the active Great One in the game: she will get certain extra effects that do not apply to the rest of the characters. The Harrowed resets their insanity to 7 when entering a battle.

Some effects can not be fully understood until reading the corresponding god's influence. The list can be found in the appendix.

The Undertaker:

People believe his job is lonely and terrifying... but if you dare to remain silent among the tombstones at night, you will hear the dead whispering the stories of their lives. Most nights, he finds comfort in those voices, especially in the soft tales told by his beloved Ophelia.

But lately, the whispers have changed. The dead no longer speak of the lives they once lived. Now they murmur of dreams that are not their own, and of horrors crawling in the dark eager to seep into our world. For the first, the Undertaker feels fear in his own cemetery and he is determined to find a way to return the dead their long-lost dreams of peace.

Playstyle:

The Undertaker isn't and has never been a fighter, but quite the opposite. The Undertaker is a backline supporter. Furthermore, he is used to the supernatural and such not affected by the insanity effects the gods and their spawns bring.

Use your cards to gather enough soul energy to use your reliable summons abilities. When being applied insanity you lose soul energy instead, if there is no more soul energy you will lose focus, and if there is no more focus when an enemy applies insanity to all, your summons will suffer that much damage. You can not die by insanity.

Below you can find a list of your available summons and their specialities (in the appendix you may find a detailed explanation of how Undertaker's summons work):

- **Jerónimo Sánchez de Carranza:** attacker type summon.
- **Marcus Manlius:** defender type summon.
- **Harry Houdini:** miscellaneous supporter type summon.
- **Ophelia Undertaker:** glass cannon supporter type summon.

The Librarian:

The night he was mauled by that monster and survived, Gabriel's world changed forever, it shattered. Cursed with lycanthropy, he read every book in his collection searching for a cure. When scholarship failed him, he turned to the occult: forbidden grimoires and rites from forgotten corners of the world. None freed him.

His investigation eventually led him to Sorreil, the barony of Lord Howard, whose ancient library is said to house some of the oldest texts ever written. Whispering rumors talk about a new tome recently placed within its shelves: the Necronomicon. Perhaps the cure he seeks lies within its pages.

Unfortunately, something is very wrong with Sorreil. A suffocating Fog shrouds the city, welcoming visitors only to make sure none ever leave. Its citizens are taciturn, half-mad... and horrors lurk in every shadow, feasting not only on flesh

but also on sanity. As Gabriel's grip on reason weakens, a choice looms: resist the beast clawing at his soul or embrace it...

& The Beast:

It never sleeps.

It never rests.

It is always there, waiting for Gabriel's will to falter or the full moon to rise in the night sky and let it loose to feast, to surfeit its endless hunger...

It grows stronger with each transformation. One day, the Librarian will no longer be able to hold it back. When the day finally arrives, the entire world will be its banquet...

Playstyle:

The Librarian and The Beast (as for now referred to as just the Librarian) are two individual entities sharing the same body against their will. They are complete opposites, two faces of the same coin.

The Librarian is a very complex character that requires to juggle two decks of different playstyles: the Librarian is a glass cannon with very high insanity resistance, while the Beast is a massive tank able to absorb large quantities of damage.

The core concept of the Librarian is their ability to change between the two individuals. This action is named shapeshifting and has a series of rules that can be checked in the appendix.

The Gipsy:

Rubi's caravan has wandered through every corner of the world, witnessing its wonders and the heavy stigma her people carry. Nevertheless, the wheels never stopped turning.

When they reached Sorreil, la abuela felt it immediately: something was wrong. Not spirits, nor demons, nor any force of this world, but something far more insidious. Something that did not belong among men. They tried to drive away from that cursed land, but an unnatural Fog blocked their path. La abuela consulted the cards: The Tower, struck by lightning, crumbling into the abyss. A vision of ruin but also of truth laid bare. They cannot wait in their wagons for this horror to pass, the only way out is by stepping into the very heart of evil... into Lord Howard's manor.

Now, Rubi clings to the caravan's endless trove; among all the relics, artifacts, and talisman they carry, perhaps she can find something to help her people to escape.

Playstyle:

With her trusty wagon full of useful items, the Gipsy is ready to support everyone and face anything tossed her way.

Unlike other characters, the Gipsy does not have an item limit and can apply their effects to other players. Try to hoard as many as you can and use your foretelling to become the ultimate support character!

Items are stored in a specific deck called the merchant wagon (how it works can be found in the appendix).

The Alchemist:

Years ago, a prodigious alchemist worked on a serum meant to push their abilities to the limit: sharper mind, faster reflexes, stronger body... But something went terribly wrong during the process. Instead of transcending their umbral, the experiment shattered their mind and soul. It was as if nothing had ever existed before the serum. With no trace of who they were –or whom of the two came first— the Alchemist, man and woman, have since been forced to share the same body: two different handwritings on the same pages of their journal. When one takes control, they remember nothing of the other, except what has been written.

It was this peculiar condition and their unmatched skills that caught the attention of Lord Howard Ashton, who invited them to the manor, offering a vast laboratory where they could work freely. In return, he only asked for some favors and no questions.

At first, they managed to ignore the strange noises, the whispers from dark corners, the nightmares that plagued their nights, the baron's secret visitors at ungodly hours... But when the disappearances began and Lord Howard's requests grew darker, they knew it was time to leave Sorreil. They fled the mansion with just a few trinkets and their portable alchemy table packed into a satchel. Yet when they reached the edge of the city a strange mist blocked their way, it was something unnatural. If they wanted to escape, they had to put an end to whatever the baron had awakened, they had to return to Ashton Manor.

Playstyle:

Two minds in one body or two bodies in one mind? It does not matter, the only problem is neither can remember what the other was doing when in charge. Mix your ingredients to make powerful potions, but be careful, when the other takes charge you might lose all your progress.

Precisely manage your ingredients and use your potions for different purposes. Be careful, every 3 turns you will change and suffer memory loss, which will make you lose everything on the alchemy table. A more precise explanation of the memory loss and the different potions you can make can be found in the appendix.

5 Status effects

Status effects are temporary affections that could be applied to both players and enemies, these are represented physically as tokens and in-game as icons (yet to implement).

There are both negative and positive status effects, but all can yield good results if used on the right party. Regardless if they are positive or negative, all but one

effect have a twin status and can be “reversed” to the other; this is a very specific case scenario. Here is a list of all with they twin:

Poison < — — — — (reversible) — — — — > **Infected**
Shield < — — — — (reversible) — — — — > **Armor**
Tranquility < — — — — (reversible) — — — — > **Confusion**
Courage < — — — — (reversible) — — — — > **Fear**
Wounded — — (reversible to the right) — — > **+1 vitality**

***Clarification:** if the wounded status effect token is reversed the character that had it gains **1** vitality. But you can not obtain a wounded token by reversing anything.

- **Poison:** at the end of the turn deals **1** damage and the token gets discarded.
- **Infected:** at the end of the turn deals **1** damage, a token can only be discarded by discarding **1** card (on enemies it acts as a poison token that deals **2** of damage instead of **1**).
- **Shield:** each token of shield can block **1** point of damage, when said point is blocked, discard the token. If an attack deals more damage than shield tokens, the remaining damage points that were not blocked are received.
- **Armor:** each token of armor can block **1** attack, when said attack is blocked, discard the token. If an action performs more attacks than armor tokens, the remaining attacks that were not blocked are received.
- **Tranquility:** each token of tranquility can prevent gaining **1** point of insanity. If an action applies more insanity than tranquility tokens, the remaining insanity is applied.
- **Confusion:** while having confusion tokens, if you use a card with numbers on it you must throw the **die**, the result will overwrite the numbers on the card and one token will be discarded (on enemies it changes the number of the action to the result of a **Shrobroth die** throw).

- **Courage:** while having courage tokens, when attacking deal **+1** damage and discard a token.
- **Fear:** while having fear tokens, when attacking deal **-1** damage and discard a token.
- **Wounded:** while having wounded tokens, when attacked receive **+1** damage and discard a token.

6 Your playing deck

6.1 Playing cards

These cards will be the core of your gameplay and what you will be using 90% of the time during battles. Below you can see an example of a playing card and its components:

- **C:** here is where you can find the cost to play the card (unless its effects say otherwise).
- **NAME:** here you can find the name of the card.

- **TYPE:** here you can find the specific type of the card, this is only present in decks of certain characters that interact with it. An example would be the Sisters' deck, in here is where you would find from which of the sisters is the card.
- **ART:** a space to appreciate the art from our incredible artist.
- **DESCRIPTION:** here you can find a purely cosmological description of the card to get to know the personality of your character better.
- **EFFECTS:** here you can find all the effects of the card when played. There are some keywords related to the effects of the cards (and the actions of the enemies) that can be found in the appendix.

Unless specified otherwise, card effects are resolved from top to bottom and one must completely resolve all card effects before playing another one.

6.2 Building your deck (card rewards)

During the game players will have the opportunity to add new cards into their decks (and sometimes eliminate some cards from their decks), these opportunities are called **card rewards**.

First we must differentiate between a normal card reward and a **special** card reward, these two will give us cards from different "pools". The normal card reward deck can have repeated cards depending on their rarity (common 55%, uncommon 36%, rare 10%), the rarity is linked to how strong their effects can be. On the other hand, the special card reward deck is composed of **10** unique and very strong cards with specific oriented playstyles.

When performing a card reward (regardless of the type of card reward) the players must draw the top **3** cards of the corresponding reward pool. Then choose the card that you want to add to your deck and send back the other **2** to the bottom of the corresponding card reward deck.

Below you can find a list of special circumstances / exceptions:

- The special card reward deck is always shuffled **before** drawing the 3 cards.

- With the librarian, the specific card rewards from the librarian and the beast are mixed in a single deck (normal reward only). When performing the card reward, if all 3 are from a single pool (librarian or beast), you may “discard” them and draw again.
- When performing a card reward with the Alchemist you must also perform a parallel card reward with their deck of new ingredients.

Sometimes you might find the opportunity to get rid of a card from your playing deck (discard reward), the card you discard is completely your choice and can be chosen freely.

7 Enemies

During the game you might find 3 different types of enemies: normal enemies, mini-bosses and bosses. Each of them uses a different type of card, below there is an example of each type of enemy card.

Moreover, enemies behave differently than mini-bosses and bosses. Normal enemies have actions that activate under some circumstances, while minibosses and bosses have a set of actions that are performed in order with the passing turns (a list of action vocabulary can be found in the appendix).

CC	NAME	VP
ART		
DESCRIPTION		
ACTIONS		

Enemy card template

ART		
NAME	VP	
DESCRIPTION		
ACTIONS		

Mini-boss card template

Boss card template

- **CC:** here is where you can place (or will find) the color cube (this concept will be addressed in the **battle section**).
- **NAME:** here you can find the name of the creature.
- **VP:** here you can find the vitality points of the creature.
- **ART:** here you can contemplate the breathtaking art of our artist.
- **DESCRIPTION:** here you can find a small flavor text to get you into the universe we've built.
- **ACTIONS:** here you can find how the creature will behave and the actions it will perform during combat.

7.1 Mini-bosses and Bosses

Unlike normal enemies, which work based on conditional actions, (mini-)bosses progress the battle through cyclical actions, nevertheless, they can still have conditional actions.

These are actions with a certain number (1, 2, 3,...), the actions are performed in order each passing round and start over at 1 once reaching the final one.

You might find bosses that change completely their actions or add new actions once a certain vitality threshold is reached.

8 Events

8.1 Battle & Fierce Battle

When activating a battle event, the players have to draw the top card from the corresponding difficulty random battle encounter deck.

When activating a fierce battle event, the players have to draw the mini-boss card with the same number as the one on the fierce battle square they are currently in.

8.2 God event

When activating a god event, the players have to draw the top card from the god event deck. The number on the drawn card indicates the number of the god event that must be resolved, search for the section corresponding to the god of the game by color in the events booklet (the color of any god can be checked at any time in their god influence card).

Aclaration: the events booklet is separated in **2** main parts: the events and the resolutions. Events and resolutions of the same god share the same color, the sections can be distinguished because the events will always be placed before the resolutions.

Unless specified otherwise by the event, players must decide as a group which option they want to take before checking the outcome of the resolution. There exists the possibility of an event yielding a “reward” that only one player can take, if there is no consensus, throw the Shrobroroth die, lowest number wins.

8.3 Wandering market

When activating a wandering market event, players have the chance to refresh and

check the shop (in this case, the wagon of the gypsies).

Unfortunately, dangers are lurking at every corner and there is no time to spare, you will have to conform with whatever items they pick up first. Nevertheless, la abuela is always available to provide some help with her folkloric magic and knowledge by: healing your wounds (1 vitality), lifting bad energies (1 insanity), breaking curses (discard reward, this can be done only once per shop).

Draw the top 4 cards from the item deck, place the first 3 cards on the merchant item spaces and the **last one** on the merchant *ON SALE* item spaces. Items have a price according to their rarity, while on sale items have a fixed price regardless of the rarity. Below there's a representation:

Wandering merchant card template

- **IS:** spaces to place the item cards.
- **SIS:** spaces to place the on sale item card.

8.4 Ritual

Death is not always the end, as long as there is someone alive there's hope.

After ending a battle, if there are dead players, the team is forced to move into the closest ritual square (as long as there are steps left, this does not consume movements). The ritual event gives the players various options to revive their dead teammates:

- **Blood ritual:** by giving a total of **5** vitality between all the living, you can revive a dead teammate.
- **Strange ritual:** by acquiring a total of **10** insanity between all the living, you can revive a dead teammate.
- **Gold ritual:** by paying a total of **15** gold, you can revive a dead teammate.
- **Bizarre ritual:** by doing all the living a discard reward, you can revive a dead teammate.

When a dead teammate is revived, they do it with full vitality but half of their insanity filled (round up); all items and gold are conserved.

Aclarations: even if the team has not the resources to revive their teammate/s, they will be moved into the ritual square.

If the conditions to be moved into a ritual square are met after an end of cycle battle, roll the dice to get the movements before moving to the ritual square.

If there are no more ritual squares available, there is no forced movement when meeting the conditions.

9 Fighting enemies (battles)

A battle starts when you draw the battle event card; either a normal battle card, a mini-boss card, or a boss card. The battle card (below you have an example), indicates which players have to be drawn from the enemy deck and the players will face. In the case of mini-bosses and bosses, their card will indicate if some normal enemies have to be drawn and will be present when the fight starts. **Before** beginning a battle always shuffle your deck, it can then be placed as the draw deck.

Battle encounter card template

Enemy 1 to 3 would be the enemies that have to be drawn from the enemy deck to the battle field; in the case of not having 4 players in the game, in the section **player number modification**, you might find if there are any modifications in the number of players and reward according to the number of players in the game. The **R** is self explanatory, it is the gold reward that would be received for winning the encounter.

In a battle the board can be divided into what is referred as zones: each player has their own player zone and enemies all share the same enemy zone.

Now is the moment when targets are decided. A player can always target any enemy on the field, but it is not the same for enemies. Mini-bosses and bosses always target all players at the same time, normal enemies attack to the corresponding color cube.

Color cubes are physical tokens used to understand which players are the enemies attacking. There are 4 different colors, one per player (they are not predetermined, at the beginning of the game players can decide which color they want to be), with several cubes for every color (one compulsory for the players).

Enemies can either have the color cube space: black (they target all players at the same time), white (they target no player), or empty (must place a color cube

to decide its target); more than one enemy can target the same player and a player can not be targeted by any enemy, is all up to your choice.

Before knowing how to battle it is important to know about how the character stats are involved in battle. Vitality and insanity are what can be considered your 2 independent “health bars”, one goes down (vitality) and the other goes up (insanity), reaching any of the corresponding limits kills you (the exceptions are the Undertaker and the Harrowed, which are explained in their playstyle). Focus is the main “currency” needed to use your cards, it could be seen as mana. Every character has a specified minimum amount of focus and maximum amount of focus. The minimum amount of focus is the one they have when starting the battle; the maximum amount of focus is the limit amount of focus a character can reach, gaining focus above the maximum amount will be lost. When gaining focus above your current specified focus to obtain “temporal focus tokens”, these tokens exist for the sole purpose of making organization easier. When using focus just flip the corresponding tokens to their inactive side.

Battles are divided into rounds, which are divided into turns and these into phases. Rounds end when both the players and the enemies have finished their turns, and can either be odd or even, this can be tracked with the round token and can have a direct influence on enemy actions. You may find some actions, from both cards and enemy actions, that specify they are performed either at the beginning or end of a round, these actions completely ignore any kind of turn order.

Player turns can be performed either simultaneously or once at a time, it's a player choice, and are divided into several phases:

- **Focus phase:** players must lose all their temporal focus and gain a new focus token (this is repeated until you reach your maximum focus amount); if this is the first round, just gain as many tokens as the minimum focus amount specified in your character card. The Harrowed skips this phase.
- **Draw phase:** players must draw **2** cards to add to their hand, when you have to draw but there are no more cards in the draw deck, shuffle the discard deck to

make it become the new draw deck; if this is the first round, draw **5** cards instead, this is called initial draw.

- **Playing phase:** during this phase players are free to play as many cards as they want as long as they can pay the cost (and/or actions, if we are talking about the Undertaker or the Alchemist), and/or items. If more than one player wants to target the same enemy with a card, no more than one can be performed at the same time; a card has to be completely resolved before another one can be used on that same enemy.

Once all players have finished their turns, enemies will perform their turns. The order in which enemies take their turns is specified by the encounter card: the leftmost indicated enemy plays first, then the one to the right and so on. If there are more than one of the same enemy (e.g: two barnacle golems), it does not matter which plays first; in the case of new enemies being summoned, these are considered to be added in the leftmost position and thus play first.

During their turn, an enemy will perform all their actions as long as the activating conditions are met. Once all enemies have taken their turn, end of round effects will activate and a new round will start. Flip the round tracker token and activate any start of round effects.

An important note to take, when you exit a battle you don't heal, You carry the remaining vitality and accumulated insanity with you (the Harrowed is an exception).

10 Items

Items are expendable goods that can be used to help turn the tables when you are in a pinch. Using an item in the best thought situation can save your life and/or win a battle, this does not mean you should hoard them, but that you should call the right time to use them. Unless specified otherwise, items are one use only, and are exiled from the game once consumed (using them as the Gipsy is the exception).

Items can be obtained from several sources, sometimes as a reward of a battle or an event, but the most reliable one is visiting the wandering merchant. Characters have a limit of 3 items they can carry in their “bag”, recycling your items is the best choice if you want to keep alive around this mad cursed lands.

Below there is an example of an item card:

- **ART:** a dedicated space for the work of our talented artist.
- **R:** this is how you can check the rarity of the item, depending on the color of the seal. The rarity is linked to its price, global quantity in the game, and strength of the effects.
- **NAME:** here you can see the name of the item.
- **EFFECTS:** this is the effect/s that the item does when used (or in some rare cases, when held in your item bag).

11 Game progression

There is not a true game progression plan, the only true objective is to get strong enough building your deck and a strategy to defeat the god at the end of the

game. This can be done however the players see fit, there are multiple ways to build your deck.

We refer to game progression as becoming harder. The countdown counter is visibly splitted in 3 parts of different colors, these colors indicate when the game gets harder. The first change means now battle encounters will be drawn from the second battle encounter deck, which is harder; while the second change means the board must be flipped to Lord Howard's manor side. When entering this side of the board, the party always starts in the entrance of the manor's perimeter.

12 The tyrannic gods

This is the list of the gods that can influence Sorreil in a game and how they affect the game.

Sidenote: the information about the gods can also be found compressed in the god *influence card*, which is on the other side of the god boss card.

12.1 C'Thallyt

In the dawn of our world, when all there was was the ocean, C'Thallyt ruled over everything. The first deep-born that crawled into the newborn land didn't worship C'Thallyt, they feared it. So the ancients built a prison in the abyss to bind the Drowned King in chains of coral and salt. Yet **it** is eternal. Waiting in the black trenches for the tides to reclaim the land. And when the rains fall as salt, it shall raise again, crowned as King of the Endless Sea.

Influence:

C'Thallyt's goal is to bring Sorreil back to the sea, drowning the city and claiming it.

At the beginning of each battle it starts to rain water mixed with salt, as turns pass, the rain grows more intense applying modification at the beginning of rounds.

- **1st even round:** 2 random Lesser Deep Spawns are summoned into the battle. (This does not occur when facing mini-bosses and bosses) (Lesser Deep Spawn deck should be shuffled every 1 or 2 battles if the players want variability)
- **2nd even round:** after the drawing phase, if you have more than 2 cards in hand, you must discard one.
- **3rd even round:** enemies Aquatic Terrain action is activated.

12.2 Shobroroth

Older than our universe, Shobroroth once shaped galaxies and fate. Out of boredom, it abandoned its duty to mold reality and embraced chaos, casting the dice of the cosmos with no regard for the outcome. Doesn't matter if the roll might harm even itself; it twists the laws of nature toward the improbable, acting only as a spectator of its own madness.

Influence:

At the beginning of each battle, roll the Shobroroth die, the result will apply a modification to the battle. As befits a chaotic god, the outcome can be either a boon or a hindrance:

- **1:** the first card you play this turn costs gaining insanity instead of focus (if playing the Harrowed or the Undertaker they cost vitality instead, the cost is halved and rounded up).
- **2:** effects of status effects, buffs, and debuffs get inverted (positive <-> negative, gaining <-> losing).
- **3:** all players and enemies share damage (Undertaker summons take priority on shared damage; this effect activates on hit actions).
- **4:** at the end of your turn, you must always discard a card, if possible.
- **5:** gaining insanity gives focus, when gaining insanity always gain an extra +1 (losing vitality gives insanity/soul energy, Harrowed/Undertaker).

- **6:** at the end of your turn, put your hand at the bottom of the drawing deck, draw as many cards.

12.3 Xoe'Migat

The best way to describe Xoe'Migat is as a cosmic plague. Her only purpose of existence is to reproduce and spread her brood across the universe, infesting as many worlds as possible.

Influence:

Xoe'Migat progeny resemble insects, and as such, they can adapt to new circumstances rather quickly. Every new even turn (up to 5 times), enemies molt, gaining 1 vitality (4 in mini-bosses and bosses, this can go over max health) and +1 permanent damage.

Indicate it on the enemies using the corresponding vitality and courage tokens for the +1 of damage.

12.4 Yogg'Harex

Humans would describe Yogg'Harex as something resembling a grotesque, giant, pulsating liver. And they would not be far from the truth. Like a liver, Yogg'Harex filters flesh, expelling what is useless and keeping only what truly feeds him: pain.

The flesh must be swollen with fear and agony to be absorbed. Anything else is rejected, spewed out like a bile. His sole purpose is to grow endlessly, wringing every scream from his prey before consuming them. Yet, those who lose their sanity in the process, and embrace their suffering finding pleasure in it, are spared from being devoured. To Yogg'Harex, such souls are worthy of another fate: to serve as living extensions of its will, hunting and gathering new flesh for their master.

Influence:

Yogg'Harex minions follow the pain system, suffering feeds their strength. New actions are activated the lower their health is. The 3 action thresholds are: above 50ish %, below 50ish %, below 25ish % (it is specified on every enemy card).

12.5 Barix'Ya Gadesh

Barix'Ya Ganesh is not an otherworldly cosmic horror, but something far more terrestrial — a weapon born from ancient human witchcraft. Summoned as a spiritual entity meant to protect mankind, it served its purpose, but at a price. Barix'Ya Gadesh was no servant; it was a king. It demanded loyalty, kneeling, sacrifices. As a king it defended humanity: its law was simple — serve or die.

Also known as the Beast of Resurrection, Barix'Ya Ganesh cannot be killed easily. It and its creations mutate endlessly, adapting new parts, new shapes, always revolving towards greater power.

Influence:

Its underlings, as their master, cannot be killed easily. When defeated, their body rises again in a twisted, mutated form. The first time an enemy is taken down it revives with 50ish % of its maximum health and new actions.

Appendix

A.1 Character passives

The Sisters:

Who stays in the frontline is a key component of your strategy, as Isabella and Ellen are not affected by the same type of attacks. Isabella is affected by anything that takes vitality, while Ellen is affected by anything that applies insanity (status effects are excluded from this rule). Below you can find an example of a turn with the Sisters and their:

E.g: you start the turn playing an Isabella card, your next one is an Ellen card and thus its Sisterbond gets activated, you follow with another Ellen card (Sisterbond effect doesn't get activated). Your last played card was an Ellen one

so she will be in the frontline; if the enemy deals damage, ignore it. Otherwise, if it applies insanity it affects you. If it applies a status effect it goes through regardless of the sister on the frontline.

The Harrowed:

List of the gods' influences alterations/extra effects of the Harrowed:

- **C'Thallyt:** the Harrowed is the whore of the seas, and as such, she can use all its power. When enemies activate their aquatic terrain, at the beginning of your turn, copy one (freely chosen) if applicable (an icon will be implemented).
- **Shobroroth:** the Harrowed defies the chaos that the god is trying to impose and forces her own. Add **+2** to the result of Shobroroth's dice (after six star counting from one again), this will be your chaotic effect for the battle.
- **Barix'Ya Gadesh:** part of her is already fused with part of it, it's just common sense she can do this. Once per life, revive with **5** vitality.
- **Yogg'Harex:** pain is just of her many kinks. When falling below **4** vitality gain **+1** damage and become immune to insanity attacks from enemies.
- **Xoe'Migat:** if not infected, you may discard a card to apply **1** infected to self, Xoe'Migat cards have bonus/extended effects if infected.

The Undertaker:

Even though summons are separate characters with their own vitality counters, in game terms, they can be seen as an "extension" of the Undertaker.

Your summons are not treated as a new player that has entered the field, hence are not a new entity that can be targeted by enemies. Instead they are more like a defensive wall, when attacked by an enemy your summons will receive the damage instead (insanity is an exception, it will always go through and affect the Undertaker directly). When having more than one summon, you can freely choose who's taking each attack.

IMPORTANT: the Undertaker always starts the battles with Jerónimo summoned.

The Librarian & The Beast:

Unless specified by external actions (from cards/items), shapeshifting activates at the beginning of a turn and under **2** possible conditions:

- Voluntarily activating it (as long as you have shapeshifting tokens).
- Forced activation due to reaching the max amount of shapeshifting tokens.

These conditions are only applicable while being the Librarian, once you become the Beast, you can only shapeshift back by reaching 0 shapeshifting tokens or an effect of a card.

Shapeshifting tokens let you keep track of the shapeshifting mechanic. You gain a shapeshifting token for taking damage (of any kind) once per round, nevertheless, tokens can be gained using cards. In the event of having 4+ tokens when beginning your turn, you will be forced to shapeshift into the Beast.

While the Beast you lose a shapeshifting token at the end of your turn, in the event of having 0 tokens when beginning your turn while the Beast, you will be forced to shapeshift into the Librarian (this can also be forced using cards).

When you shapeshift several rules have to be followed:

- You are forced to discard your hand and perform an initial 5-card draw from the deck you are shapeshifting to.
- You get a conversion of your stats depending on the shapeshifting direction.

Librarian → Beast:

- Set your insanity to 0, to calculate how many vitality you have as the Beast follow these steps: divide by 2 your current insanity (round up) and subtract the value to the Beast maximum vitality.

Beast → Librarian:

- Set your vitality to the Librarian maximum, to calculate how many insanity you have as the Librarian, just duplicate the one you currently have as the Beast.

A.2 Effects glossary

- **Everyone:** this means that the effect targets all players.
- **All:** this means that the effect targets all enemies.
- **Scry:** look the top **n** cards of the draw deck, if not specified in the card, discard as many as you want and return the rest to the top of the draw deck.
- **Give:** this means the effect can be applied to any entity on the field, enemies and players alike (including yourself).
- **Exchange:** change **n** cards from your hand for cards from the draw/discard deck, discard the one that you do not keep. When a card specifies drawing and then exchanging, it is not forcing the exchange mechanic, but giving the option to do it to get some benefits. You may still only draw as normal.
- **Blind exchange:** you perform an exchange without previously looking for which card you are making it.
- **Search:** freely browse the draw deck (if not other deck is specified) for the **n** cards.
- **Gain:** this means you obtain **n** tokens of specified status effect / vitality / insanity.
- **Apply:** this means you make another entity obtain **n** tokens of specified status effect, insanity.
- **Keep in the playing zone:** this means you put the card in the passive espacio that was shown in character set up (could not be your espacio) until specified otherwise. The card effects get activated when kept in the playing zone.
- **Stays on field:** this means the card is placed in the enemy zone.
- **Cleanse:** this means the target (or you) loses **n** amount of the specified token type.

- **Instances of damage:** an attack is considered an instance of damage, an effect/actions described as 3x2 is treated as 2 attacks, and hence, it would be 2 instances of damage.
- **Convert:** this means a token is changed by another token type that might not be its reverse one.
- **Propagate:** all the other specified entities (can be a specific number, all, everyone, etc) obtain the same amount of specified tokens as the target of the effect.
- **Attach:** this card/enemy is placed next to their target. The card/enemy stays there until a condition specified is met, any action/effects target its “host” (whom it is attached to).
- **Replicate:** repeat the same specified target effects (can be of a card, summon, or enemy).
- **Steal:** the object specified by the effect (a deck/pile, an item, etc), is put under the caster of the effect. Once the caster dies, return all stolen objects.

A.3 Enemy actions

Enemy actions are performed when the specified conditions are met, they can perform more than one action if all meet the conditions, here is a glossary (if an action specifies that is performed before the players it gets activated on round start):

- **Passive:** actions that are always active, no matter whose turn is it.
- **On field entry:** these actions are performed once when the enemy enters the enemy zone, it does not matter the number of the round nor whose turn is it.
- **Every turn:** self explanatory, these actions are performed every time it is their turn.

- **On death:** actions that only activate when the enemy vitality reaches zero, does not matter if it is the last enemy standing, the action is still performed before concluding that the battle has ended.
- **On kill:** actions that activate when the enemy kills a player.
- **Enemy death:** these actions activate whenever another enemy's vitality reaches 0.
- **When attacked:** self explanatory, these actions activate whenever the enemy is attacked by a player and target the player who attacked them.
- **On x tokens:** whenever the enemy gains the specified **x** enemy tokens, the action is performed.
- **Die on X:** when this type of actions are present, roll one a normal die on round start, every action which **x** corresponds to the result will be performed by the enemy once it's their turn.
- **Even/Odd round:** actions that are activated when the battle tracker token correspond to their condition (even or odd).

Anexo B. Glosario terminológico

Versión Original	Propuesta en español	Definición
Backline	Retaguardia	Fila trasera en el combate.
Boss	Jefe	Enemigo significativamente más fuerte que suele encontrarse al final de una sección y poner fin a esta.
Bufs	Potenciadores	Mejora temporal o permanente a un personaje.
Counter	Contador	Mecanismo o dispositivo que cuenta puntos.
Damage	Daño	Representa las heridas que una fuente puede infligir a criaturas, jugadores u otros elementos que pueden llegar a ocasionar su muerte o derrota.
Deal	Infligir	Causar daño.
Debuffs	Perjuicio	Efecto negativo que empeora alguna de las características del jugador.
Deckbuilding	Construir el mazo	Tipo de juego que consiste en construir tu propio mazo a partir de uno inicial básico.
Dice	Dados	Objeto generalmente cúbico en cuyas caras aparecen puntos, que

		representan distintos números, o figuras diferentes.
Encounter	Encuentro	Encuentro, combate o situación interactiva a la que se enfrentan los jugadores.
Focus	Foco	Energía necesaria para realizar acciones (jugar cartas).
Glass canon	Cañon de cristal	Tipo de personaje que tiene una alta capacidad ofensiva pero una defensa débil.
Insanity	Locura	Índice de facultades vitales de los personajes.
Item	Objeto	Puede ser cualquier elemento (una carta, una ficha, un hechizo, etc) en el juego que contiene atributos específicos.
Pool	Pila	Conjunto de cartas colocadas una sobre la otra.
Shuffle	Barajar	Mezclar las cartas antes de repartirlas.
Set up	Preparación	Configuración o disposición de los elementos del juego al inicio de la partida o de un evento especial.
Square	Casilla	Cada uno de los compartimentos en los que se divide el tablero.

Target (sustantivo)	Objetivo	Punto o zona que se pretende alcanzar.
Target (verbo)	Fijar objetivo	Fijar un blanco para atacar o alcanzar.
Token	Ficha	Componente pequeño que sirve para contabilizar un valor asignado en el juego.
Tracker	Marcador	Elemento usado para mantener la cuenta visual de una variable.
Vitality	Vitalidad	Índice de facultades vitales de los personajes.

Anexo C. Entrevista con los creadores del reglamento

Entrevista

1. ¿Cuál diríais que es el público objetivo del juego de mesa?

David: Claramente gente con experiencia, no es un juego de mesa pensado para principiantes, aunque te da sin duda la oportunidad de si nunca has jugado a un tipo de juego así aprender. Pero es un juego de mesa difícil, o se te da muy bien hacer estrategias o debes venir con una pequeña base de experiencia previa con este tipo de juegos en el que tienes que trabajar en equipo junto a tus compañeros, porque el juego te lo pondrá difícil, está pensado para que te tengas que estrujar el cerebro.

Arnau: Sobre todo a jóvenes adultos a partir de 16 años, más que nada porque es una temática oscura, profunda, requiere cierto conocimiento de *deckbuilding*, no es un juego sencillo, requiere de más atención y un jugador de más capacidad

y experiencia o dispuesto a tomarse el tiempo de tener ese proceso de aprendizaje.

2. ¿Qué caracteriza el juego?

David: Su característica principal es que, a diferencia de muchos otros juegos de este estilo, donde todo el juego funciona alrededor de un sistema concreto, cada uno de los personajes que puedes usar como jugador tiene su propio subsistema. Lo que lo hace muy diferente es que, aunque tú tienes el sistema global del juego que es la base, según el personaje que juegues e incluso el enemigo al que te enfrentes es como un nuevo subsistema cuyas normas tendrás que aprender. Puedes usarlas sin ser un experto, pero están hechas para que, si aprendes a usarlas bien y coges experiencia fácilmente podrás cambiar las tornas en las peleas. Osea que sí, su alta rejugabilidad y sus subsistemas, por así decirlo.

Arnau: Hay muchos juegos de Lovecraft o de su mitología, pero lo que creo que diferencia al nuestro de los otros es que en la mayoría de estos siempre eres una víctima de los dioses, te enfrentas a un mundo cruel y tú eres un «pringado». En nuestro juego si bien no eres superpoderoso, sí que tienes la opción de enfrentarte a esos dioses con unos personajes que tienen unas habilidades o características un poco más sobrehumanas o mágicas. Si bien sigues estando en desventaja contra los seres cósmicos no eres un mindundi, eres alguien capaz de defenderse. Es un mundo lovecraftiano, pero tú eres un cazador más, digamos. Luego creo que también está el factor de RPG sin llegar a la complejidad de un RPG e incorporar unos personajes cuya historia se va encontrando a través de las cartas que el jugador va descubriendo.

3. ¿Qué es un *deckbuilder* en tus palabras?

David: Es cualquier tipo de juego de mesa, de cartas normalmente, en el que tú empiezas con una cantidad concreta de cartas y a lo largo de la partida tienes la oportunidad de cambiar esa cantidad. Habitualmente está hecho para que a través de ciertos eventos obligatorios obtengas nuevas cartas. Pese a su nombre, tiene que existir la oportunidad de reducir tu mazo, porque el objetivo

es escoger cómo personalizar tu mazo —más o menos escoges, porque siempre está el elemento de la suerte— y tú eliges cómo jugar, y eso significa darle la oportunidad al jugador de tener un mazo más pequeño.

Arnau: Exacto, es un juego de mesa en el que tienes un mazo, *deck* en inglés, y *builder* de construir, porque a medida que avanzas el juego das con distintos caminos que te llevarán a diferentes recursos con los que te vas a enfrentar a los enemigos. Partes de un mazo inicial y tienes la tarea de hacerlo crecer y construirlo a tu manera.

4. ¿Qué elemento de rol tiene el juego?

David: El elemento de rol que tiene el juego, aparte de una fuerte ambientación y un *setting* que se consigue a través de lo que llamamos *flavour text* en las cartas, es algo que llamamos eventos, minihistorias que puedes encontrar a lo largo de la partida, donde puedes hacer un rol más clásico de tomar decisiones, discutirlos entre los compañeros...

Arnau: Sí, hay una parte de eventos, que es en la que me he dedicado yo sobre todo, que cambia según el dios al que te estés enfrentado en cada partida y donde el jugador puede tomar decisiones activas. Por ejemplo, te encuentras una señora que te ofrece un poder mágico y tiene pinta sospechosa: ¿lo tomas o no lo tomas? Y debéis decidirlo entre los jugadores y resolver ese evento para que tenga ese punto más dinámico. Hay interacciones especiales según el personaje que juegues, ahí es donde está el componente RPG aunque no lo sea, queríamos hacer algo divertido y diferente.

5. ¿Qué elementos lovecraftianos se han introducido? ¿Cuáles son las inspiraciones?

David: Todo. Estamos hablando de una ambientación lovecraftiana por completo, todo el tema principal, el *setting* histórico, la edad victoriana, los monstruos y dioses, cosas grotescas o que no llegamos a comprender. Como guiño tenemos un dios que está basado por completo en el dios Cthulhu.

También añadir el sistema de locura además del de vitalidad, que se refiere a no comprender lo que vemos hasta el punto de volvernos locos.

Yo he jugado a partidas con temática lovecraftiana, así como videojuegos como *Los mitos de Cthulhu* y *Bloodborne*... pero las novelas originales las ha leído mi compañero.

Arnau: ¡Vaya! Yo tengo toda la colección de sus obras, soy superfan, me encanta la estética. Diría que lo que me introdujo al mundo fue *Bloodborne*, empecé a ver vídeos, a informarme y vi que se basaba en las novelas de Lovecraft... y pensé tengo que leerlo. Yo diría que esa es la inspiración básica, sus novelas y su imaginario.

6. ¿Otras inspiraciones aparte de Lovecraft?

David: ¿Conscientemente? Más que nada mis otros proyectos, no he pensado en nada ningún otro juego en concreto, en ningún reglamento. Lo único que he tenido en cuenta es como estructurar un reglamento, la línea de lectura, la línea de cohesión para entender el juego y que no tengas que ir para atrás o para adelante. Esto ya lo estudié en su momento y me basé en juegos grandes como *Catan*, *Warhammer*, *Arkham horror*... también en el reglamento de *Slay the Spire*, porque está adaptado de un videojuego, lo cual suele ser difícil y por tanto es un buen ejemplo de cómo traducir mecánicas a un juego de mesa.

Arnau: Hay algún jefe que es *body horror* estilo Clive Barker, el autor de *HellRaiser*. También hay una inspiración clara en *Berserk*, *Evil dead*, *Resident Evil*, *Silent Hill*... una variedad de juegos de terror que nos han acompañado y hemos querido añadir.

7. ¿Terminología que deseáis conservar en original en el juego?

David: Sí y no. Hay un personaje en concreto que tiene invocaciones y estas son de diferentes partes del mundo, entonces en el texto hay partes en inglés y partes de la lengua materna de esa invocación. Tenemos una en español, otra en italiano y otra en turco. La pregunta es cómo hacerlo en español, porque nos gustaría que se conservase este efecto de que habla en un idioma y mete frases

de su lengua materna. Ya de por sí en los *flavour texts* queremos conservar un estilo victoriano y no sabría si una buena opción sería escribirlo en castellano muy antiguo.

Arnau: Un personaje que me crea disputa es Harrowed, su traducción es algo complicada pues el significado de la palabra en inglés es difícil de extrapolar al castellano. Creo que si se tradujera aún se podría encontrar alguna equivalencia que encajase como atormentada, torturada... pero es un término que funciona muy bien en su lengua nativa. Otro que también es complicado es el alquimista, son dos personas en un mismo cuerpo, un hombre y una mujer. *The alchemist* en inglés es neutro, pero en español el alquimista tiene género. Son los dos únicos, los demás sin problema.

8. El inglés da pie a polisemias, respecto a imperativos, ¿en qué persona debería traducir las instrucciones?

Arnau: Lo estuvimos pensando y hemos concluido que lo mejor es segunda persona del plural, ¿no?

David: Sí, pero depende del fragmento. La parte de preparación del juego está pensada para que una persona lo lea, pero lo escuche todo el grupo. Lo mejor sería en segunda persona del plural o con fórmulas impersonales. En cambio, el *playstyle* de cada personaje está destinado a que lo escoja solo un jugador, así que tal vez segunda persona del singular en ese caso.

9. ¿Propósito del encargo de la traducción?

David: La localización del juego. Por mucho que vivamos en un mundo globalizado y haya mucha gente que hable inglés, sigue habiendo muchas personas que, aunque chapurreen el inglés, prefieren tenerlo en su idioma materno. Además de que como nosotros somos españoles nos gustaría tenerlo en español ¿por qué no lo hemos hecho en español directamente y hemos buscado una traductora? Esto se debe a que somos personas que llevamos jugando a videojuegos y juegos de mesa muchos años. En ese momento aún no era tan populares y normalmente los conseguíamos en inglés. De hecho, nos

hemos acostumbrado a leer muchos de estos términos al inglés y no sabemos cómo pasarlos al español.

Arnau: Yo creo que el arte a cuanto a más pueda llegar, mejor. Creo que a veces se dice que en el proceso de traducción se pierde la esencia del original y si bien es imposible traducir ciertas palabras y que cuadre perfecto, la traducción sirve para acercarlo a un público que de otra manera no sería posible. Porque hay mucha gente que por la simple barrera del idioma no cogerían nunca este juego, en cambio, en el momento en que lo ves en tu idioma, ves referencias que tienen sentido en inglés adaptadas a que tengan sentido en tu cultura te llama la atención. Yo consumo muchísimos proyectos en versión original y a veces me gustan incluso más traducidos, adaptado a mi lengua. Dicen en una película «acabamos de ver un partido béisbol» y aquí en España no nos resuena, en cambio, si dicen «acabamos de ver un partido de fútbol» aunque sea una tontería lo hace mucho más cercano, esa es la parte mágica de la traducción.

10. Respecto a la parte más literaria del reglamento, ¿Hay algún aspecto narrativo que queráis resaltar para mantener la atmósfera? Me hablasteis de tomar aspectos del castellano antiguo.

David: Antiguo, pero no antiguo del Mio Cid. Hablamos del castellano antiguo que me imagino en una serie como *Los Bridgerton*. El equivalente a la época victoriana.

Arnau: Siglo XIX siglo XX, un poco retorcido y, sobre todo, mantener un tono oscuro, siniestro. Tampoco quiero que el juego sea ilegible. Que se sienta moderno, pero con este lenguaje inspirado, pero que no se haga pesado.

Anexo D. Hoja de estilo

Personajes

Los alquimistas

La degradada

Las hermanas

Librero y la Bestia

La gitana

Harry Houdini

Jerónimo Sánchez de Carranza

Marcus Manlius

Isabella Ashton

Ellen Ashton

Lord Howard Ashton

Undertaker

Ophelia Undertaker

Dioses externos

C'Thallyt

Shobroroth

Xoe'Migat

Yogg'Harex

Barix'Ya Gadesh

Lugares

Mansión de Lord Howard

Mercado ambulante

Sorreil (pueblo)

DECLARACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL TFM

DECLARO que para la elaboración de mi Trabajo de Fin de Máster he utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa en las siguientes fases (marcar las que correspondan):

- Nivel 0: No he utilizado ninguna herramienta de IA generativa para la elaboración del TFM.
- Nivel 1: He utilizado herramientas de IA generativa para la corrección ortotipográfica de texto previamente elaborado por mí.
- Nivel 2: He utilizado herramientas de IA generativa para la corrección ortotipográfica de fragmentos de la traducción elaborados previamente por mí.
- Nivel 3: He utilizado herramientas de IA generativa para evaluar y analizar propuestas de traducción generadas por el propio programa.
- Nivel 4: He utilizado herramientas de IA generativa para reformular expresiones, oraciones o párrafos del texto original incluido en el TFM.
- Nivel 5: He utilizado herramientas de IA generativa para reformular expresiones, oraciones o párrafos de la traducción previamente creados por mí.
- Nivel 6: He utilizado herramientas de IA generativa para analizar una evaluación traductológica generada por el programa.
- Nivel 7: He utilizado herramientas de IA generativa para identificar trabajos de investigación relacionados con el objeto de estudio del TFM.

LAS HERRAMIENTAS DE IA UTILIZAS FUERON

Indicar claramente el nombre de cada herramienta utilizada y su propósito según los niveles de uso declarados.

Ejemplo de cómo completar:

- ChatGPT – para reformular párrafos del marco teórico (Niveles 3 y 4)
- DeepL Write – corrección ortotipográfica de traducción (Nivel 2)

Los sistemas de IA empleados fueron:

- Languagetool — corrección ortotipográfica del cuerpo del texto.
- ChatGPT — revisión y regeneración de algunas referencias bibliográficas para un correcto formato de APA.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Declaro que el contenido generado por sistemas de IA ha sido revisado, validado y adaptado personalmente por mí, y que asumo la responsabilidad ética, legal y académica sobre la información final contenida en el TFM.

Confirmando que el uso de herramientas de IA se ha realizado respetando los principios de transparencia, integridad, confidencialidad y protección de datos personales, conforme a las normativas y políticas vigentes aplicables en la institución.

Datos del alumno/a

Nombre completo: Mar Mantolan Hidalgo

Firma:

Fecha: 28 / 06 / 2026

